

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Aufgaben von integrativ und separativ tätigen schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen im Kanton Zürich

Eine qualitative Untersuchung

eingereicht von: Silvia Dössegger

Begleitung: Dr. phil. Simona Altmeyer-Müller

Datum der Abgabe: 23. Juni 2019

Abstract

Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen (SHP) unterrichten Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen sowohl in der Regelschule integriert als auch separiert an Sonderschulen.

In der vorliegenden Masterarbeit wird anhand von Leitfadeninterviews untersucht, wie sechs im Kanton Zürich tätige SHP ihre Aufgaben und deren Bedeutung im jeweiligen Setting einschätzen und wie qualifiziert sie sich für deren Bewältigung fühlen. Die Auswertung mittels zusammenfassender Inhaltsanalyse zeigt, dass die befragten integrativ und separativ tätigen SHP sowohl gemeinsame als auch einige unterschiedliche Aufgaben haben, denen sie unterschiedlich viel Zeit und Bedeutung zuschreiben. Des Weiteren wird klar, dass sie sich mehrheitlich gut qualifiziert fühlen. Die dafür nötigen Kompetenzen haben die integrativ und separativ tätigen SHP jedoch auf unterschiedliche Weise erworben.

Abkürzungsverzeichnis

AG	Arbeitsgruppe
bzw.	beziehungsweise
d.h.	das heisst
ebd.	ebenda
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
HPS	Heilpädagogisches Seminar
IDT	Interdisziplinäres Team
IF	Integrative Förderung
ISR	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule
ISS	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule
KA	Klassenassistentin, Klassenassistent
KLP	Klassenlehrperson
LP	Lehrperson
LP21	Lehrplan 21
n.d.	nicht datiert
PH	Pädagogische Hochschule
PLS	Primarlehrerseminar
PSS	Pädagogik bei Schulschwierigkeiten
SHP	Schulische Heilpädagogin, Schulischer Heilpädagoge, Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SuS	Schülerinnen und Schüler
VSA	Volksschulamt des Kantons Zürich
z.B.	zum Beispiel

Man wird von den Schülerinnen und Schülern immer wieder an einen Punkt geführt,
an dem man nicht mehr weiter weiss.
Das ist Sonderpädagogik.

Vorwort

An dieser Stelle möchte die Autorin allen danken, die sie bei dieser Arbeit unterstützt haben. Besonderer Dank gebührt den sechs SHP, die sich Zeit für ein Interview nahmen und bereitwillig Auskunft gaben. Ohne sie wäre diese Studie nicht möglich gewesen. Herzlich bedankt sich die Autorin auch bei Frau Dr. Simona Altmeyer-Müller für ihre kompetente und motivierende Begleitung dieser Masterarbeit.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	7
1.1. Ausgangslage und persönliche Motivation.....	7
1.2. Fragestellung und Zielsetzung	8
1.3. Eingrenzung.....	8
1.4. Ablauf der Arbeit.....	9
2. Theoretischer Bezugsrahmen	10
2.1. Schulische Integration und Separation.....	10
2.1.1. Begriffsklärung schulische Integration.....	10
2.1.2. Begriffsklärung schulische Separation	10
2.1.3. Situation Schweiz.....	10
2.1.4. Situation Kanton Zürich	11
2.2. Studium der Schulischen Heilpädagogik an der HfH.....	12
2.3. Aufgaben in der schulischen Heilpädagogik	12
2.3.1. Aufgaben gemäss Berufsauftrag	12
2.3.2. Aufgaben gemäss HfH.....	14
2.3.3. Aktueller Stand der Forschung	15
2.3.4. Fazit	20
3. Forschungsvorgehen	21
3.1. Datenerhebung.....	21
3.1.1. Interviewstudie.....	21
3.1.2. Stichprobenziehung	21
3.1.3. Feldzugang	22
3.1.4. Stichprobe.....	22
3.1.5. Interviewleitfaden	22
3.1.6. Durchführung der Interviews.....	23
3.1.7. Dokumentation.....	23
3.2. Datenanalyse.....	23
3.2.1. Bestimmung des Ausgangsmaterials	23
3.2.2. Zusammenfassende Inhaltsanalyse	24
3.2.3. Aufstellung der Aufgabenbereiche nach Zeit und Bedeutsamkeit	26
4. Darstellung der Ergebnisse	27
4.1. Ergebnisse nach Aufgabenbereichen	27

4.1.1.	Förderzyklus	27
4.1.2.	Unterricht / Förderung.....	28
4.1.3.	Planung KLP	29
4.1.4.	Umgang mit herausforderndem Verhalten	29
4.1.5.	Klassenführung	30
4.1.6.	Beziehungsgestaltung zu den SuS.....	30
4.1.7.	Mitgestaltung Schule	30
4.1.8.	Elternkontakt.....	31
4.1.9.	Beratung	31
4.1.10.	KA anleiten.....	32
4.1.11.	SSG.....	32
4.1.12.	Zusammenarbeit IDT	32
4.1.13.	Supervision / Intervision.....	33
4.1.14.	Reflexion	33
4.1.15.	Weiterbildung	33
4.1.16.	Klassenlehrperson	34
4.1.17.	Verschiedene Aufgaben	34
4.2.	<i>Qualifikation</i>	34
5.	Diskussion	37
5.1.	<i>Diskussion der Ergebnisse</i>	37
5.1.1.	Aufgaben.....	37
5.1.2.	Ordnung der Aufgaben nach Zeitaufwand und Bedeutsamkeit	38
5.1.3.	Qualifikation	40
5.2.	<i>Beantwortung der Fragestellung</i>	41
5.3.	<i>Kritische Reflexion des Forschungsvorgehens</i>	42
5.3.1.	Datenerhebung	42
5.3.2.	Datenanalyse	43
5.4.	<i>Ausblick</i>	44
6.	Quellenangaben	46
7.	Verzeichnisse	46
7.1.	<i>Tabellenverzeichnis</i>	46
7.2.	<i>Literaturverzeichnis</i>	47
8.	Anhang	50

1. Einleitung

Im nachfolgenden Kapitel wird der persönliche Bezug der Autorin zum Thema beleuchtet. Daran anschliessend wird die Forschungsfrage und das Ziel der Arbeit vorgestellt und ein kurzer Überblick über deren Ablauf gegeben.

1.1. Ausgangslage und persönliche Motivation

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) unterrichten Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Sie tun dies sowohl an Regelschulen im Rahmen der integrativen Förderung oder der integrierten Sonderschulung als auch an Sonderschulen oder in Schulheimen.

Obwohl mit dem Behindertengleichstellungsgesetz auf nationaler Ebene (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2002) und mit dem Volksschulgesetz auf kantonaler Ebene (Kanton Zürich, 2005) die gesetzlichen Grundlagen für die Förderung der Integration aller Kinder in die Regelschule gegeben sind, wurden im Kanton Zürich im Schuljahr 2016/17 mehr SuS im separativen Sonderschulsetting unterrichtet wie im integrativen (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017, S. 7).

SuS mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen haben unabhängig vom Setting, in dem sie unterrichtet werden, Anrecht auf eine auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Förderung. Dafür braucht es ausgewiesene Fachkräfte, die sich nach ihrer Ausbildung zur Lehrperson zusätzliche Kompetenzen im heilpädagogischen Bereich aneignen. Dies ist unter anderem mit einem Studium der Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) möglich.

Dieses Studium absolvierte die Autorin in den letzten Jahren berufsbegleitend. Aufgrund ihrer Tätigkeit an einer Sonderschule für SuS mit Lernschwierigkeiten und/oder Verhaltensauffälligkeiten wählte sie den Studienschwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierigkeiten. Da die HfH statistisch nicht erfasst, wie ihre berufsbegleitend Studierenden angestellt sind (Kunzelmann, 2019), kann nicht angegeben werden, wie viel Prozent der Studierenden mit Studienschwerpunkt PSS integrativ und wie viel separativ tätig sind. In der Seminargruppe der Autorin unterrichteten 92% der Studierenden an Regelschulen, d.h. integrativ. Während auf der Homepage der HfH bei den anderen vier Studienschwerpunkten darauf hingewiesen wird, dass die Absolventinnen und Absolventen sowohl in der Regelschule als auch an Sonderschulen arbeiten, sind beim Studienschwerpunkt PSS keine Angaben zu den zukünftigen Arbeitsfeldern zu finden (HfH, n.d.).

Die Inhalte der Pflichtmodule schienen der Autorin auf das integrative Setting zugeschnitten zu sein. Das Anpassen der Inhalte an die eigene Praxis war dadurch nicht immer einfach.

Obwohl die Autorin während des Grundstudiums den Austausch und die Zusammenarbeit mit den integrativ tätigen Mitstudierenden als interessant und bereichernd erlebte, hatte sie bei einigen

Gruppenarbeiten das Gefühl, dass sie mit der Möglichkeit die Aufträge mit anderen separativen Studierenden zu bearbeiten, deutlich mehr für ihre eigene Praxis hätte mitnehmen können. Dies führte dazu, dass sich die Autorin dafür zu interessieren begann, welche Tätigkeiten zum Berufsalltag einer SHP im jeweiligen Setting gehören, d.h. welche Aufgaben sie zu erfüllen haben. Und wie gut qualifiziert sich die Studierenden nach Abschluss des Studiums für die Bewältigung ihrer Aufgaben fühlen, d.h. ob sie sich die nötigen Kompetenzen während des Studiums aneignen konnten.

1.2. Fragestellung und Zielsetzung

An die oben gemachten Ausführungen anknüpfend ergeben sich folgende zwei Fragen:

Wie schätzen integrativ und separativ tätige Schulische Heilpädagoginnen und –pädagogen ihre Aufgaben und deren Bedeutung im jeweiligen Setting und ihre persönliche Qualifikation für die Bewältigung eben dieser Aufgaben ein?

Lassen sich Unterschiede zwischen den Aussagen von integrativ und separativ tätigen Schulischen Heilpädagoginnen und –pädagogen feststellen? Wenn ja, welche?

Ziel dieser Arbeit ist es, die Einschätzungen der SHP von Aufgaben und Qualifikation in den beiden Settings zu erforschen und zu beschreiben. Durch das Vergleichen der Aussagen sollen allfällige Unterschiede zwischen den Settings identifiziert werden können, was die Ausarbeitung von Empfehlungen für die Weiterentwicklung des Studiums an der HfH erlauben würde.

1.3. Eingrenzung

Die Schulische Heilpädagogik ist ein weites Feld. Dies zeigen auch die fünf möglichen Vertiefungsrichtungen Pädagogik bei Schulschwierigkeiten, Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung, Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose, Pädagogik für Sehbehinderte und Blinde sowie Pädagogik für Körper- und Mehrfachbehinderte, von denen man sich vor Beginn des Studiums für eine entscheiden muss (HfH, 2018, S. 5). Um sicher zu gehen, dass eventuelle Unterschiede in den Aussagen der SHP nicht auf die besonderen Anforderungen im Umgang mit der betreffenden Klientel zurückzuführen sind, muss das Feld eingegrenzt werden. Für die vorliegende Studie werden nur SHP befragt, die SuS mit Schulschwierigkeiten unterrichten. Die Entscheidung für diesen Schwerpunkt hat zwei Gründe: Erstens stellen SuS mit Schulschwierigkeiten, d.h. Lernschwierigkeiten bzw. Lernbehinderungen oder Verhaltensauffälligkeiten die grösste Gruppe in der separativen Sonderschulung (Kanton Zürich, n.d.). Zweitens erfolgt die Auswahl auch aus persönlichem Interesse der Autorin. Um möglichst vergleichbare Daten zu erhalten, wird auch das Alter der SuS, mit denen die befragten SHP arbeiten, eingegrenzt. Es werden nur SHP berücksichtigt, die auf der Primarstufe unterrichten. Aus

dem gleichen Grund werden auch keine SHP befragt, die an einem Schulversuch mitarbeiten. Ausserdem werden, wie der Titel der vorliegenden Arbeit verrät, nur im Kanton Zürich tätige SHP interviewt.

1.4. Ablauf der Arbeit

In der theoretischen Auseinandersetzung wird nach einer Begriffsklärung die Situation in der Schweiz und im Kanton Zürich in Bezug auf die schulische Integration und Separation beleuchtet. Anschliessend folgt eine kurze Vorstellung des Studiums an der HfH und eine Auseinandersetzung mit den Aufgaben von SHP anhand des Berufsauftrags, der HfH und der aktuellen Forschung.

Im nachfolgenden Kapitel wird das Forschungsvorgehen dargestellt und begründet. Es wird beschrieben, wie die Daten mittels Leitfadeninterviews erhoben und mittels zusammenfassender Inhaltsanalyse verarbeitet wurden.

In einem nächsten Kapitel erfolgt die Darstellung der Ergebnisse: es wird gezeigt, wie die SHP ihre Aufgaben beschreiben, sie bezüglich Zeitaufwand und Bedeutsamkeit einschätzen und wie qualifiziert sie sich für die Bewältigung ihrer Aufgaben fühlen.

Im letzten Kapitel erfolgt, abgestützt auf dem theoretischen Wissen und dem Ausgangsmaterial, die Diskussion der Ergebnisse. Anschliessend wird die Fragestellung beantwortet und das Forschungsvorgehen reflektiert. Zum Schluss folgt ein kurzer Ausblick.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

Das Erforschen einer Fragestellung setzt eine sorgfältige Auseinandersetzung mit ihrem theoretischen Bezugsrahmen voraus. Im folgenden Kapitel werden zuerst die schulische Integration und Separation in der Schweiz und im Kanton Zürich beschrieben. Anschliessend wird kurz auf das Studium der Heilpädagogik an der HfH eingegangen. Im dritten Teil werden die Aufgaben von SHP abgestützt auf den Berufsauftrag, die HfH und die aktuelle Forschung beleuchtet.

2.1. Schulische Integration und Separation

2.1.1. Begriffsklärung schulische Integration

In der Schweiz spricht man von schulischer Integration, wenn „Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen integriert in der Regelklasse unterrichtet werden“ (Mettauer Szaday, 2004, S. 157). Dabei werden sie von einer SHP unterstützt, die zusätzlich auch die Klassenlehrperson berät (ebd.). Im Kanton Zürich erfolgt die Unterstützung dabei in Form einer Integrativen Förderung (IF), einer Integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR) oder einer Integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschulen (ISS) (Buholzer, Grütter & Tschopp, 2015, S. 4). Für diese Schulform werden oft auch die Begriffe „integrative Schulung“ oder „integratives Setting“ verwendet.

2.1.2. Begriffsklärung schulische Separation

Können Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen „mit den sonderpädagogischen Angeboten der Regelschule nicht ihren Möglichkeiten entsprechend gefördert werden“ (Volksschulamt, n.d.), werden sie in einer speziellen Klasse bzw. Institution unterrichtet. Dabei spricht man von man von Separation (Strasser, 2006, S. 7) bzw. schulischer Separation. Solche speziellen Klassen oder Institutionen sind im Kanton Zürich Kleinklassen, Sonderklassen, Sonderschulen und (Sonder-)Schulheime. „Separative Schulung“ oder „separatives Setting“ sind weitere Begriffe für diese Schulform.

2.1.3. Situation Schweiz

In der Erklärung von Salamanca von 1994 werden die Regierungen aufgefordert, auf eine Schule hinzuarbeiten, die unabhängig von individuellen Schwierigkeiten allen Kindern offensteht, auf eine Schule, in der Unterschiede geschätzt werden (UNESCO, 1994). Die Schweiz hat diese Erklärung ratifiziert. Die UNO-Behindertenrechtskonvention von 2006, die ihren Mitgliedstaaten in Artikel 24 die Pflicht auferlegt, die schulische Integration prioritär zu behandeln und jedem Kind bei Bedarf den Zugang zu sonderpädagogischen Massnahmen sicherzustellen, hat die Schweiz 2014 unterschrieben, nicht jedoch den Zusatz, der es ermöglicht, vorhandene Barrieren einzuklagen (Steppacher, 2015, S. 20).

Auf nationaler Ebene ist mit dem Behindertengleichstellungsgesetzes von 2002 die Grundlage für die Integration aller Kinder in die Regelschule gegeben. In Abschnitt 5, Art. 20, Abs. 2 steht geschrieben, dass die Kantone die Integration in die Regelschule fördern, „soweit soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient“ (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2002). Durch die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) tragen seit dem 1. Januar 2008 die Kantone die Verantwortung für die sonderpädagogische Förderung 2008 (EDK, n.d.). Diese verpflichten sich im Sonderpädagogischen Konkordat 2011, integrierende Massnahmen den separierenden vorzuziehen (Aellig & Steppacher, 2016, S. 8).

Trotzdem besuchen nach wie vor viele Kinder mit Behinderungen und/oder besonderen pädagogischen Bedürfnissen separative Institutionen. Laut Steppacher (2015) stiegen die Schülerzahlen in den letzten Jahren nicht nur im integrativen Setting sondern auch im separativen (S. 34). Die Schweiz belegt in der separativen Sonderschulung im europäischen Vergleich mit dreissig Ländern den neunten Platz (Ramberg, Lénárt & Watkins, 2016, S. 37).

2.1.4. Situation Kanton Zürich

Auf kantonaler Ebene sind die sonderpädagogischen Massnahmen im Volksschulgesetz (VSG) vom 7. Februar 2005 geregelt. Unter Art. 22, Abs. 1 ist festgehalten, dass SuS mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen wenn möglich in der Regelklasse integriert unterrichtet werden (Kanton Zürich, 2005). Für diese SuS besteht das kantonale Angebot aus den folgenden Massnahmen (Bildungsdirektion, 2018, S. 2-3):

- *Sonderpädagogische Massnahmen der Regelschule*: integrative Förderung durch die SHP, Therapien (Logopädie, Psychomotorik, Audiotherapie etc.), Aufnahmeunterricht für fremdsprachige Kinder und, von den Gemeinden freiwillig angeboten, Begabungs-/ Begabtenförderung und besondere Klassen wie z.B. Kleinklassen.
- *Sonderschulung*: Entweder in eine Regelklasse integriert in der Verantwortung der Regelschule (ISR) oder in der Verantwortung der Sonderschule (ISS) oder separiert an einer Tagessonderschule, in einem Schulheim oder, auf maximal sechs Monate beschränkt, im Einzelunterricht.

Im Kanton Zürich gibt es aktuell 77 Sonderschuleinrichtungen mit einer Betriebsbewilligung des Kantons (Volksschulamt, n.d.). Das Angebot umfasst Sonderschulheime und Tagessonderschulen

- des Typus A für Kinder mit besonderen Strukturbedürfnissen aufgrund einer Lern- und Verhaltensbehinderung oder aufgrund einer Sprachbehinderung,
- des Typus B für SuS mit intensiven Förder- und Pflegebedürfnissen aufgrund einer Körperbehinderung, Sinnesbehinderung oder frühkindlichem Autismus
- und des Typus C für SuS mit besonderen Förderbedürfnissen aufgrund einer geistigen Behinderung (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017, S. 4).

In den letzten Jahren verzeichnete die Sonderschulungsquote des Kantons Zürich einen Anstieg von 3.10% der Gesamtzahl der SuS im Schuljahr 2010/11 auf 3.89% im Schuljahr 2016/17 (Bildungsdirektion, 2017, S. 7). Dabei hat die integrierte Sonderschulung stark zugenommen (von 0.79% auf 1.92%), die separative hingegen kontinuierlich abgenommen (von 2.31% auf 1.96%) (ebd.). **Effektiv** sind die SuS-Zahlen in der separierten Sonderschulung von 2016 auf 2017 leicht gestiegen (Kanton Zürich, n.d.).

2.2. Studium der Schulischen Heilpädagogik an der HfH

Wer im Kanton Zürich in der integrativen oder separativen Sonderschulung arbeiten möchte, muss über einen Abschluss in Schulischer Heilpädagogik verfügen oder diesen berufsbegleitend erwerben. Der Masterstudiengang Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik an der HfH setzt ein anerkanntes Lehrdiplom voraus. Mit Zusatzleistungen werden auch Fachleute zugelassen, die kein Lehrdiplom, aber einen Bachelor oder Master in einer verwandten Studienrichtung wie zum Beispiel Logopädie, Psychomotorik oder Erziehungswissenschaften erworben haben (HfH, 2018, S. 22).

Die Studierenden können das Studium berufsbegleitend, als Vollzeit- oder Teilzeitstudium absolvieren und müssen sich für einen der folgenden Studienschwerpunkte entscheiden (ebd.):

- Pädagogik bei Schulschwierigkeiten (PSS)
- Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung (PMGB)
- Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose (PSG)
- Pädagogik für Sehbehinderte und Blinde (PSB)
- Pädagogik für Körper- und Mehrfachbehinderte (PKM)

Die Inhalte der verschiedenen Studiengänge sind für alle Studierenden gleich, unabhängig davon, ob sie im integrativen oder separativen Setting arbeiten bzw. ob sie nach dem Studium eine Anstellung im integrativen oder separativen Setting anstreben.

2.3. Aufgaben in der schulischen Heilpädagogik

2.3.1. Aufgaben gemäss Berufsauftrag

Im September 2013 legte der Kantonsrat in einer Änderung des Lehrpersonalgesetz (LPG) fünf Tätigkeitsbereiche für Züricher Lehrpersonen fest: Unterricht, Schule, Zusammenarbeit, Weiterbildung und Klassenlehrperson (Bildungsdirektion, 2016b). Mit dem neu definierten Berufsauftrag wurde die Gesetzesänderung auf Anfang Schuljahr 2017/18 gültig. Das Volksschulamt (VSA) hat dazu eine Sammlung von Aufgaben herausgegeben, mit der die fünf Tätigkeitsbereiche konkretisiert werden (vgl. Bildungsdirektion, 2016c). Die Liste umfasst mögliche Aufgaben für Klassenlehrpersonen (KLP), Fachlehrpersonen (Fach-LP) und SHP. Dabei werden

sowohl spezifische Aufgaben für die einzelnen Berufsgruppen aufgelistet als auch solche, die alle drei gemeinsam haben.

Im Folgenden werden die Bereiche umrissen (ebd.):

Tätigkeitsbereich Unterricht:

- Planung, Vorbereitung und Durchführung der Lektionen
- Nachbereitung und Auswertung der Lektionen sowie Korrekturarbeit
- Planung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Exkursionen, Schulreisen, Projektwochen und anderen besonderen Anlässen sowie die Durchführung von Klassenlagern
- das Führen der Absenzenliste
- Aufsicht in den Pausen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Unterrichtslektionen

Spezifische Aufgaben von SHP sind dabei das Erstellen, Durchführen und Überprüfen der Förderplanung, das Bereitstellen von Unterrichtsmaterial zur Förderung, die individuelle Förderung in unterschiedlichen Settings, das Überprüfen des Entwicklungsverlaufes und des Förderbedarfs und das Setzen von gemeinsamen Zielen in der Förderung. SHP erfassen den Lern- und Entwicklungsstand systematisch und evaluieren Fördermethoden und -konzepte. Sie sprechen sich mit der Klassenlehrperson und anderen Fachpersonen ab und geben relevante Informationen über die SuS weiter und unterstützen die Klassenlehrperson bei der Organisation von Anlässen.

Tätigkeitsbereich Schule:

- pädagogische Mitgestaltung der Schule
- Zusammenarbeit im Kollegium, mit Schulbehörden und Amtsstellen
- Mitarbeit bei Qualitätssicherung und -entwicklung
- Teilnahme an Sitzungen der Schulkonferenz
- Übernahme von Aufgaben für die Schule

Innerhalb des Tätigkeitsbereiches Schule haben die SHP keine spezifischen Aufgaben, die nur für ihre Berufsgruppe gelten.

Tätigkeitsbereich Zusammenarbeit:

- Beurteilung von SuS, Lern- und Laufbahnberatung sowie Teilnahme an Beurteilungs- und Übertrittsgesprächen
- Besprechung mit Erziehungsberechtigten
- Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen, Therapeutinnen und Therapeuten, weiteren Fachpersonen im schulischen Umfeld, Schulen und Betrieben, in welche die SuS übertreten, sowie weiteren Amts- und Fachstellen

Spezifische Aufgaben der SHP sind innerhalb dieses Tätigkeitsbereiches das Verantworten des Schulischen Standortgespräches inklusive Vorbereitung von und Teilnahme an demselben, die Zusammenarbeit mit den Eltern und die Teilnahme an Elternabenden und Elterngesprächen. Ausserdem verfassen SHP Gesprächsprotokolle und beraten Lehrpersonen ohne SHP-Ausbildung fachlich.

Tätigkeitsbereich Weiterbildung:

- Weiterbildung in Form von gemeindeeigener Weiterbildung, Kursen und Zertifikatslehrgängen sowie im Rahmen der Berufseinführung
- professionell begleitete Reflexion der eigenen Tätigkeit und Arbeit

Innerhalb des Tätigkeitsbereiches Weiterbildung haben die SHP keine spezifischen Aufgaben, die nur für ihre Berufsgruppe gelten.

Tätigkeitsbereich Klassenlehrperson:

- Organisation von Klassenlagern
- Organisation und Durchführung von Elternabenden
- Organisation und Leitung von Zeugnis-, Standort- und Übertrittsgesprächen
- Vermittlung in Konflikten (mit SuS, zwischen SuS)
- Vertreten der Klasse in der Schule
- Verfassen der Zeugnisse

Innerhalb dieses Tätigkeitsbereiches sind nur Aufgaben von Klassenlehrpersonen aufgeführt.

Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Urs Meier und Anneliese Schnoz vom VSA kam 2016 zum Schluss, dass der neue Berufsauftrag auch für Sonder- und Spitalschulen umsetzbar ist. Der Tätigkeitsbereich „Klassenlehrperson“ wird dabei um die Aufgabe „Förderverantwortung“ ergänzt. Die einzelnen Schulen sind angehalten, den Tätigkeitskatalog zu diskutieren und für ihre Institution anzupassen. Anschliessend hat nach zwei Erprobungsphasen und deren Evaluation die definitive Umsetzung zu erfolgen (Bildungsdirektion, 2016a, S. 10-23).

2.3.2. Aufgaben gemäss HfH

Die HfH listet in ihrer Broschüre „Schulische Heilpädagogik. Aufgaben - Kompetenzen“ sieben Aufgabenfelder auf, denen sie in fünf Kompetenzkomponenten zahlreiche Kompetenzen zuordnet. Über diese sollten die SHP nach dem Studienabschluss verfügen, um ihre Aufgaben im Berufsalltag selbstorganisiert und kreativ bewältigen zu können (vgl. HfH, 2016, S. 6-31):

1. Förderdiagnostik: Erfassen - Planen - Evaluieren
2. Unterrichten - Besonderer Bildungsbedarf
3. Unterricht Fachdidaktik Sprache und Fachdidaktik Mathematik - Besonderer Bildungsbedarf
4. Umgang mit herausforderndem Verhalten
5. Beraten
6. Kontext gestalten und entwickeln
7. Forschen, Entwickeln, Reflektieren

Auch hier unterscheidet die HfH nicht zwischen integrativ und separativ tätigen SHP.

2.3.3. Aktueller Stand der Forschung

Im Nachfolgenden werden zwei Reviews und eine Studie vorgestellt, die sich mit den Aufgaben von SHP auseinandersetzen. Da sie von deutschen Forschenden durchgeführt wurden, werden auch die in Deutschland gebräuchlichen Begrifflichkeiten rund um das Schulwesen verwendet. Um Unklarheiten zu vermeiden, werden sie hier den in der Schweiz verwendeten Begriffen gegenübergestellt:

Tabelle 1: Gegenüberstellung der gebräuchlichen Bezeichnungen

Deutschland	Schweiz
Allgemeine Schule	Regelschule
Förderschule	Sonderschule
Sonderpädagogische Lehrkraft	SHP
Inklusives Setting	Integratives Setting

Quelle: eigene Darstellung

Im Jahr 2013 untersuchten Melzer und Hillenbrand die Aufgaben von sonderpädagogischen Lehrkräften in der inklusiven Bildung. Weil die Studienlage in Deutschland eingeschränkt war, erstellten sie ein Review über internationale Studien in diesem Bereich. Ziel des Reviews war „die Darstellung von Aufgabenbeschreibungen von Sonderpädagogen, die in inklusiven Settings tätig sind“ (Melzer & Hillenbrand, 2013, S. 195). Die Literaturrecherche wurde von Dezember 2012 bis Februar 2013 durchgeführt und berücksichtigt vierzehn Studien aus acht verschiedenen Ländern. Die berücksichtigten Studien wurden in den Jahren 2002 bis 2012 durchgeführt und die Daten dabei mehrheitlich mittels Befragung (Interview oder Fragebogen) und teilweise auch durch Beobachtungen erhoben (ebd.). Die Datenbasis beträgt insgesamt 966 Teilnehmende (Melzer & Hillenbrand, 2015, S. 231).

In der folgenden Tabelle sind die 57 Aufgaben, die in den internationalen Studien beschrieben werden, und die elf Aufgabenbereiche, denen die beschriebenen Aufgaben zugeordnet werden können, dargestellt (Melzer & Hillenbrand, 2013, S. 197-199).

Tabelle 2: Darstellung der Aufgaben nach Melzer und Hillenbrand, 2013

Aufgabenbereich (Die Zahl in der Klammer gibt die Anzahl von Nennungen von Aufgaben im jeweiligen Aufgabenbereich an)	Aufgaben (Die Zahl in der Klammer gibt die Anzahl Studien an, in denen die Aufgabe benannt wurde)
Administrative Aufgaben (22)	<ul style="list-style-type: none"> • Büroarbeit (Akten aktualisieren, Dokumente schreiben) (7) • Teilnahme an Konferenzen/Einbringen inklusiver Themen (3) • Koordination und Administration von sonderpädagogischen Diensten und der Diagnose (3) • Beschäftigung mit gesetzlichen Grundlagen (2) • Sonderpädagogische Dienste der Schule unterstützen (1) • Managen sich ändernder Herausforderungen (1) • Büroarbeit für allgemeine Schule (1) • Geld beschaffen (von der Regierung oder Institutionen) (1) • Organisation von Aktivitäten für die Inklusion der Gesellschaft (1)
Diagnostik (21)	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführen von Diagnostik (8) • Fortschrittskontrolle (4) • Entscheidung über die Platzierung (3) • Identifizieren von Bedürfnissen/Anpassungen im Team (2) • Implementierung von Diagnostik, Erfassungssystem erstellen (2) • Staatlich beauftragte Diagnostik (1) • Diagnostik in der ganzen Klasse (1)
Unterricht, Vermittlung, Förderung allgemein (19)	<ul style="list-style-type: none"> • Unterrichten/Anleiten von Unterricht (6) • Assistieren im Klassenraum/Unterstützung des Unterrichts (5) • Förderung in Kleingruppen/Förderunterricht (3) • Co-Teaching/in Kooperation unterrichten (2) • Unterrichtsplanung (auch gemeinsam mit der KLP) (2) • Evidenzbasierte Massnahmen einsetzen (1) • Evaluation der Effektivität eingesetzter Massnahmen (1)
Zusammenarbeit (allgemein) (17)	<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenarbeit mit Eltern/Beratung von Eltern (7) • Externe Kontakte allgemein/Zusammenarbeit mit ausserschulischen Partnern (7) • Koordination von Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen, Bedürfnisse von Lehrkräften, Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrkräfte koordinieren (3)

Anleitung von anderen Lehrkräften, Assistenten (16)	<ul style="list-style-type: none"> • Spezielle Hilfsmittel/Material/Software finden, herstellen, anschaffen (5) • Anleiten und Managen von Assistenzkräften (4) • Passende Lernmethoden empfehlen (3) • Anleiten von Klassenlehrkräften (3)
Förderplanung (16)	<ul style="list-style-type: none"> • Schreiben von Förderplänen (5) • Informationen weitergeben (an Lehrkräfte und Eltern) (4) • Leiten von Förderplansitzungen/Planen des Förderplan-Prozesses (3) • Informiert sein (auf dem neusten Stand) (2) • Teilnahme an Förderplansitzungen (1) • Entwickeln von Verhaltensplänen (1)
Individuelle Angebote für einzelne Schüler (12)	
Beratung verschiedener Zielgruppen (12)	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung/Unterstützung von Lehrpersonen (7) • Beratung mit weiteren Personen/Anbietern (Betreuung, Psychologen) (2) • Beratung mit Fachlehrkräfte (1) • Beratung von/mit Assistenten (1)
Vermittlung spezifischer Inhalte (9)	<ul style="list-style-type: none"> • Soziale und emotionale Fertigkeiten vermitteln (3)
Professionalisierung anderer Mitarbeiter der Schule (5)	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung und Implementierung von Veränderungen durch Anleitung, Mitarbeiterschulung (2) • Organisation von Fortbildungen (1) • Implementierung von Pilotprogrammen zum Unterrichten oder sozialer Unterweisung (1) • Einführung in innovative Lehrmethoden durch Durchführung einzelner Unterrichtsstunden (1)
Eigene Professionalisierung (4)	<ul style="list-style-type: none"> • Teilnahme an Trainings/Fortbildungen und Tagungen (4)

Quelle: eigene Darstellung

In der obenstehenden Tabelle sind die Aufgaben blau eingefärbt, die besonders häufig, d.h. in mindestens der Hälfte der Studien genannt wurden. Dies scheinen international die Schwerpunkte in der Arbeit von inklusiv tätigen Sonderpädagogen zu sein.

In einem weiteren Review untersuchten Melzer, Hillenbrand, Sprenger und Hennemann die Aufgaben von Lehrkräften der allgemeinen Schule und die von sonderpädagogischen Lehrkräften in inklusiven Bildungssystemen. Dazu wurden neben den vierzehn im ersten Review berücksichtigten Studien sechs weitere analysiert. Die Literaturrecherche erstreckte sich über einen Zeitraum von Dezember 2012 bis Juni 2013 und berücksichtigt insgesamt zwanzig Studien aus acht verschiedenen Ländern. Vier der berücksichtigten Studien stammen aus den Jahren 1998-2002, vier von 2006 bzw. 2007 und zwölf aus den Jahren 2009-2012.

In sieben Studien wurden die Daten quantitativ mittels Fragebogen oder Beobachtung erhoben, in dreizehn qualitativ mittels Interview. Die Gesamtstichprobe umfasst dabei 1472 Lehrkräfte (Melzer et al., 2015, 67-71).

Die vierzig von den Lehrkräften der allgemeinen Schule genannten Aufgaben lassen sich in neun Aufgabenbereiche einteilen. In der folgenden Tabelle sind diese den elf Aufgabenbereichen der sonderpädagogischen Lehrkräfte gegenübergestellt (Melzer et al., 2015, S. 72). In Klammern ist die Anzahl der Studien angegeben, in denen mindestens eine Aufgabe im jeweiligen Bereich angegeben wird.

Tabelle 3: Gegenüberstellung der Aufgaben allgemeiner und sonderpädagogischer Lehrkräfte

Aufgabenbereiche der Lehrkräfte der allgemeinen Schule (n=6)	Gemeinsame Aufgaben	Aufgabenbereiche der sonderpädagogischen Lehrkräfte (n=14)
Classroom Management (4)	(5) Unterricht, Vermittlung (7)	Administrative Aufgaben (13)
Grundwissen Sonderpädagogik und Inklusion (2)	(4) Kooperation/Zusammenarbeit (9)	Anleitung von anderen Lehrkräften, Assistenten (9)
Individuelle (Lern-) Entwicklung begleiten (4)	(1) Förderplanung (7)	Diagnostik (9)
Positives Sozialverhalten/ Klassenklima fördern (3)	(2) Eigene Professionalisierung (4)	Individuelle Angebote für einzelne Schüler (8)
Fachliche Vorbereitung von SuS auf Anforderungen (2)		Beratung verschiedener Zielgruppen (7)
		Vermittlung spezifischer Inhalte (5)
		Professionalisierung anderer Mitarbeiter der Schule (3)

Quelle: eigene Darstellung

Die obenstehende Aufstellung zeigt, dass die Lehrkräfte allgemeiner Schulen mit den Aufgaben Classroom Management, Förderung des Klassenklimas und fachliche Vorbereitung eher für die Sicherstellung des Rahmens für den gemeinsamen Unterricht zuständig sind. Die sonderpädagogischen Lehrkräfte hingegen übernehmen tendenziell spezialisierte Aufgaben wie z.B. die Anleitung anderer LP und Assistenzen, Diagnostik und spezifische Angebote für einzelne SuS (Melzer et al., 2015, S. 73).

Die letzte Studie, die hier kurz vorgestellt werden soll, ist im Zusammenhang mit der vorliegenden Masterarbeit vor allem deshalb interessant, weil sie den Aufgaben von sonderpädagogischen Lehrkräften in verschiedenen Settings nachgeht. Melzer und Hillenbrand überprüfen darin, welche

der im Review von 2013 herausgearbeiteten Aufgaben von in verschiedenen schulischen Organisationsformen tätigen sonderpädagogischen Lehrkräften im Bundesland Hessen benannt werden (2015, S. 232). Die Datenerhebung dauerte von November 2013 bis Januar 2014. Mittels eines Fragebogen, der 42 Aufgaben des Reviews von 2013 thematisiert, wurden 1061 sonderpädagogischen Lehrkräfte befragt. Davon waren 171 Lehrkräfte im inklusiven Setting und 159 in Förderschulen tätig (Melzer & Hillenbrand, 2015, S. 232-233).

In der folgenden Tabelle werden die Unterschiede zwischen den an inklusiven Klassen und an Förderklassen tätigen sonderpädagogischen Lehrkräfte dargestellt. Die Zahlen geben eine Rangfolge an: Je niedriger der Rang, desto häufiger erfüllen die sonderpädagogischen Lehrkräfte eine Aufgabe dieses Aufgabenbereichs (ebd.)

Tabelle 4: Rangfolgen im integrativen und separativen Setting

Aufgabenbereiche	Arbeit an inklusiven Klassen	Arbeit an Förderschulen
Unterstützung im Unterricht	1	4
Spezifische Förderung	2	2
(ausserschulische) Kooperation	3	3
Unterrichten	4	1
Gemeinsame Aufgaben	5	5
Beratung (von Kollegen)	6	7
Diagnostik	7	6
Administrative Aufgaben	8	8

Quelle: eigene Darstellung

Die Aufstellung zeigt Parallelen in allen Aufgabenbereichen ausser in denen des Unterrichts und der Unterstützung im Unterricht. Dort ist ein grösserer Unterschied zwischen den beiden Settings auszumachen, die Rangfolgen sind vertauscht und liegen drei Plätze auseinander.

Betrachtet man die Aufgaben der einzelnen Bereiche genauer, fällt auf, dass die Aufgaben im Bereich Unterrichten von sonderpädagogischen Lehrkräften der Förderschule deutlich häufiger benannt werden als von solchen der inklusiven Bildung. Auch die Nennungen im Bereich Unterstützung im Unterricht weisen Unterschiede auf. Während zwei der drei Aufgaben etwa gleich und sehr häufig benannt werden, zeigt sich bei der Aufgabe Assistieren im Unterricht ein sehr grosser Unterschied. Diese Aufgabe wird von Lehrkräften in der inklusiven Schulung häufig erfüllt, von denjenigen an Förderschulen hingegen selten. Gemeinsamkeiten sind bei den administrativen Aufgaben, den gemeinsamen Aufgaben und in der spezifischen Förderung auszumachen. In Letzterer werden je vier von sechs Aufgaben sehr häufig angegeben (Melzer & Hillenbrand, 2015, S. 238-239)

2.3.4. Fazit

Viele der im Berufsauftrag aufgeführten Aufgaben (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016c, S. 2-10) sind auch im Review von Melzer und Hillebrand (2013, S. 197-199) zu finden und somit auch in der Studie von Melzer und Hillenbrand (2015), die sich auf die Aufgaben aus dem Review stützt. Es zeigt sich, dass sich die verschiedenen Aufgabenbereiche – im Berufsauftrag werden sie Tätigkeitsbereiche genannt – teilweise überschneiden. Einzelne Aufgaben können sowohl dem einen als auch dem anderen Aufgabenbereich zugeordnet werden, es bleibt ein gewisser Interpretationsspielraum. Die Teilnahme an Konferenzen/Einbringen inklusiver Themen, die im Review von Melzer und Hillenbrand dem Bereich administrative Aufgaben zugeordnet wird (2013, S. 199), ist im Berufsauftrag als Teilnehmen an Sitzungen der Schulkonferenz, Teilnehmen an Sitzungen und Veranstaltungen mit den Schulbehörden und als Teilnehmen an Fachgruppensitzungen im Tätigkeitsbereich Schule zu finden (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016c, S. 6). Die Aufgaben Erstellen der Förderplanung und Festhalten der Fortschritte in Bezug auf die Förderplanung werden im Berufsauftrag dem Tätigkeitsbereich Unterricht zugeordnet (ebd., S. 2f). Im Review findet sich im Aufgabenbereich administrative Aufgaben eine Aufgabe, die den zwei aus dem Berufsauftrag sehr ähnlich zu sein scheint, nämlich Büroarbeit (Akten aktualisieren, Dokumente schreiben) (Melzer & Hillenbrand, 2013, S. 199).

Einen Vergleich zwischen den Aufgaben von SHP gemäss HfH und Berufsauftrag bzw. gemäss HfH und Review zu ziehen, gestaltet sich schwierig. Wie in Kapitel 2.3.2 beschreiben, führt die HfH in ihrer Broschüre keine Aufgaben auf sondern verschiedene Kompetenzen, über die die SHP verfügen müssen, um die vielfältigen Aufgaben innerhalb eines Aufgabenfeldes erfüllen zu können (vgl. HfH, 2016, S. 6-31). Es fällt jedoch auf, dass der Umgang mit herausforderndem Verhalten, dem die HfH ein eigenes Aufgabenfeld zuteilt (ebd., S. 18f), im Review nur mit einer Aufgabe vertreten ist (soziale und emotionale Fertigkeiten vermitteln) (Melzer & Hillenbrand, 2013, S. 197). Auch im Berufsauftrag findet sich nur eine Aufgabe für SHP zum Umgang mit herausforderndem Verhalten, nämlich Besprechen von erzieherischen Fragestellungen mit den SuS und gegebenenfalls Informieren der Eltern. Es ist dies eine für KLP, Fach-LP und SHP gemeinsame Aufgabe. Weitere drei Aufgaben sind im Tätigkeitsfeld Klassenlehrperson aufgeführt, die alle zur Unterkategorie Vermittlung in Konflikten gehören (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016c, S. 3-10).

Im Forschungsvorgehen im Zusammenhang mit dieser Masterarbeit scheint es angezeigt, sich auf den Berufsauftrag zu stützen. Er ist für die Schulen im Kanton Zürich bindend und zählt wie oben erwähnt viele Aufgaben auf, die in ähnlicher Form im Review von Melzer und Hillenbrand zu finden sind. Daneben dürfen aber auch die Aufgabenfelder, die die HfH in ihrer Broschüre auflistet (vgl. HfH, 2016, S. 6-31), nicht aus den Augen verloren werden. Dies einerseits, weil auch die Qualifikation erforscht werden soll, d.h. ob die SHP die nötigen Kompetenzen erwerben konnten, und andererseits, wegen des Aufgabenfeldes Umgang mit herausforderndem Verhalten.

3. Forschungsvorgehen

Im folgenden Kapitel wird abgestützt auf die aktuelle Forschungsliteratur die Erhebung und Auswertung der Daten beschrieben und begründet.

3.1. Datenerhebung

3.1.1. Interviewstudie

Um die Einschätzungen der SHP in Bezug auf ihre Aufgaben und die Qualifikation erforschen zu können, drängt sich ein qualitatives Vorgehen auf. Die qualitative Forschung will nicht Hypothesen überprüfen oder widerlegen, sie legt den Fokus auf das Verstehen (Roos & Leutwyler, 2011, S. 177). Die in Kapitel 1.2 formulierte Forschungsfrage zielt auf subjektive Sichtweisen, auf das persönliche Erleben. Um diesen persönlichen Sichtweisen näher zu kommen, eignet sich eine Interviewstudie (ebd., S. 186). Da mit der Frage nach der Einschätzung der eigenen Qualifikation ein persönliches Thema angesprochen wird, das man vielleicht nicht in einer fremden Gruppe erörtern möchte, ist es angezeigt, Einzelinterviews durchzuführen. In Einzelinterviews können sich die befragten Personen vergleichsweise frei äussern (ebd., S. 217). Den Einzelinterviews wird auch deshalb der Vorzug gegeben, weil sie wesentlich einfacher zu führen sind als Gruppeninterviews (ebd.), was der unerfahrenen Forschenden zum Vorteil gereicht. Um den subjektiven Sichtweisen auf die Spur zu kommen, sollen die Interviews wenig strukturiert sein. Andererseits sind die Antworten umso besser vergleich- und verallgemeinerbar, je strukturierter die Interviews geführt werden (ebd., S. 216). Aus diesem Grund wird für die Befragung ein teilstrukturiertes Vorgehen mittels eines Leitfadens gewählt.

3.1.2. Stichprobenziehung

Roos und Leutwyler schreiben, dass die qualitative Forschung bereits mit kleinen Stichproben auskommt (2011, S. 177). In der vorliegenden Studie werden sechs SHP befragt. Die Stichprobe wird deduktiv gezogen. Dabei suchen die Forschenden aufgrund ihres Vorwissens Interviewpartnerinnen und –partner aus, die den von ihnen gesetzten Kriterien entsprechen (Walter-Klose, 2015, S. 286). Um der zweiten Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit nach den Unterschieden im Setting nachgehen zu können, werden drei integrativ und drei separativ tätige SHP befragt. Diese müssen, um beurteilen zu können, wie sich die im Studium erworbenen Kompetenzen im Schulalltag bewähren, über mindestens drei Jahre Berufserfahrung nach Abschluss des Studiums verfügen. Damit die Aussagen vergleichbar sind, werden nur auf der Primarstufe tätige SHP berücksichtigt, die mit SuS mit Schulschwierigkeiten arbeiten (vgl. Kapitel 1.3). Um die Thematik in ihrer gesamten Komplexität zu erfassen, ist darauf zu achten, dass die Stichprobe möglichst heterogen zusammengesetzt ist (Roos & Leutwyler, 2011, S. 178). Aus diesem Grund wird darauf geachtet, dass die befragten SHP an verschiedenen Schulen und Institutionen tätig sind.

3.1.3. Feldzugang

Um separativ tätige SHP zu finden, die sich für ein Interview zur Verfügung stellen, werden die Schulleitungen aller Institutionen der separativen Schulung für SuS mit Lernschwierigkeiten und/oder Verhaltensauffälligkeiten im Kanton Zürich angeschrieben. Sie werden gebeten, in der Teamsitzung ein Schreiben zu verteilen und ihre SHP zur Teilnahme an einem Interview zu motivieren (vgl. Anhang I). Auf diesen Aufruf melden sich zwei Schulleitungen per Mail und geben die Kontaktdaten der interessierten SHP weiter. Damit können die beiden SHP persönlich kontaktiert werden, was ebenfalls per Mail erfolgt. In einem Fall wird das Treffen zum Interview telefonisch abgemacht, im anderen per Mail. Die dritte separativ tätige SHP, eine entfernte Bekannte der Autorin, wird aufgrund des spärlichen Rücklaufs persönlich per Mail angefragt und anschliessend telefonisch kontaktiert. Bei den integrativ tätigen SHP bittet die Autorin an verschiedenen Regelschulen tätige befreundete Personen, ihre Anfrage an die SHP im Team weiterzuleiten. Die interessierten SHP werden per Mail kontaktiert, die Treffen in einem Fall per Mail und in zwei Fällen per Telefon abgemacht. Der Mailverkehr zu allen Befragungen kann in Anhang I eingesehen werden.

3.1.4. Stichprobe

Die Stichprobe setzt sich aus drei integrativ und drei separativ tätigen SHP zusammen, die den in Kapitel 3.1.1 gesetzten Kriterien entsprechen. Sie arbeiten alle in verschiedenen Gemeinden des Kantons Zürich. Zwei der separativ tätigen SHP arbeiten an einer Sonderschule, eine in einem Sonderschulheim. Die integrativ Tätigen arbeiten an zwei bis vier verschiedenen Klassen. Alle SHP haben einen Beschäftigungsgrad von mindestens 50%. Zwei von ihnen verfügen über Berufserfahrung im jeweils anderen Setting. Eine Aufstellung der personenbezogenen Daten ist im Anhang II zu finden.

3.1.5. Interviewleitfaden

Zur Befragung der sechs SHP wird ein Leitfaden erstellt (vgl. Anhang IV). Er enthält neben den eigentlichen Fragen auch organisatorische Hinweise, die zu Beginn des Gesprächs angesprochen werden (vgl. Walter-Klose, 2015, S. 284), wie zum Beispiel das Unterschreiben der Einverständniserklärung. Die Einstiegsfrage dient dazu, sich auf das Interview einzustellen (ebd.). Im Hauptteil folgen die Fragen nach den Themenbereichen geordnet. Sie sind einfach und eindeutig formuliert (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 218f). Die Fragen nach den Aufgaben der SHP sind wie in Kapitel 2.3.4 beschrieben auf den Berufsauftrag und die Aufgabenbereiche der HfH abgestützt. Ausser den beiden Fragen zur Einschätzung nach Zeit und Bedeutsamkeit, bei denen die SHP die genannten Aufgabenbereiche ordnen sollen, sind alle Fragen offen formuliert, so dass sie zum Erzählen einladen. Im Schlussteil wird nachgefragt, ob ein wichtiger Aspekt des Themas nicht angesprochen worden ist. Es folgt der Dank, ein Hinweis, wie über die Auswertung informiert wird, und die Verabschiedung (ebd.).

Bevor ein Leitfaden zum Einsatz kommen kann, muss er an Personen getestet werden, die mit den Personen, die später befragt werden sollen, möglichst vergleichbar sind, jedoch auf keinen Fall zur Stichprobe gehören dürfen (ebd.). Diese Tests geben Auskunft darüber, ob der Leitfaden angepasst und wie viel Zeit für die Befragung eingerechnet werden muss. Ausserdem dienen sie auch der Interviewschulung (Mayring, 2016, S. 69).

3.1.6. Durchführung der Interviews

Vor der Durchführung der eigentlichen Interviews wird ein Testinterview mit einer SHP durchgeführt, die das Studium an der HfH erst vor zwei Jahren abgeschlossen hat, sonst aber allen in Kapitel 3.1.2. beschriebenen Kriterien entspricht. Die Autorin kann so erste Interviewerfahrungen sammeln und sich mit der Technik vertraut machen. Im Anschluss an das Interview, das 45 Minuten gedauert hat, wird der Leitfaden geringfügig angepasst. Die befragten SHP können wählen, wo sie interviewt werden wollen. Vier der Interviews finden im Schul- bzw. Förderzimmer der SHP statt, zwei bei ihnen zu Hause. Nach der Begrüssung ergibt sich bei allen Interviews ein kurzer Austausch, den die Autorin zu nutzen versucht, um eine Vertrauensbeziehung herzustellen (vgl. Mayring, 2016, S. 69) und ihr Interesse für das Gegenüber zu signalisieren. Während der Interviews hält sie sich an den Leitfaden. Die Aufgabenbereiche, die die SHP benennen, schreibt die Autorin auf Kärtchen. Im zweiten Teil des Interviews ordnen die befragten Personen die Aufgabenbereiche auf den Kärtchen nach Zeit und anschliessend nach Bedeutsamkeit. Die einzelnen Aufstellungen können im Anhang auf Seite VII eingesehen werden. Nach der Frage nach der Qualifikation und der Schlussfrage wird das Interview abgeschlossen. Die sechs Interviews dauern zwischen 45 und gut 70 Minuten, was damit zu erklären ist, dass vor allem die Frage nach der Qualifikation sehr unterschiedlich ausführlich beantwortet wird.

3.1.7. Dokumentation

Um die erhaltenen Informationen festzuhalten, wird eine Tonbandaufnahme angefertigt (vgl. Mayring, 2016, S. 70f). Anschliessend wird ein zusammenfassendes Protokoll erstellt (siehe Anhang VI). Dabei wird schon bei der Verschriftlichung der Aufnahmen die Materialfülle reduziert, indem die einzelnen Kodiereinheiten in einer knappen, auf den Inhalt reduzierten grammatikalischen Kurzform aufgeschrieben (Paraphrasierung) und Textbestandteile, die nicht inhaltstragend sind, fallengelassen werden (Mayring, 2015, S.71).

3.2. Datenanalyse

3.2.1. Bestimmung des Ausgangsmaterials

Bevor die Daten mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet werden können, muss zuerst das Ausgangsmaterial genau analysiert werden. Hierbei werden drei Analyseschritte unterschieden (Mayring, 2015, S. 54f):

1. Festlegung des Materials

Zu Beginn wird genau definiert, welches Material die Grundlage für die Analyse bilden soll. Dabei muss oft eine Auswahl aus dem erhobenen Material getroffen werden.

In der vorliegenden Arbeit werden diejenigen Interviewpassagen ausgewählt, die eine Aussage über die Aufgaben enthalten oder die Einschätzung der Qualifikation.

2. Analyse der Entstehungssituation

Bei der Analyse des Entstehungsmaterials geht es darum, sichtbar zu machen, unter welchen Bedingungen das erhobene Material produziert wurde und wer daran beteiligt war.

Dies kann in der vorliegenden Arbeit im Kapitel 3.1. Datenerhebung nachgelesen werden.

3. Formale Charakteristika des Materials

Zuletzt muss aufgezeigt werden, in welcher Form das erhobene Material zur Verfügung steht.

In der vorliegenden Arbeit liegt das Material in Form von Paraphrasen, die mittels eines zusammenfassenden Protokolls aus den Tonbandaufnahmen herausgearbeitet wurden (vgl. Kapitel 3.1.7.).

3.2.2. Zusammenfassende Inhaltsanalyse

Um die erhobenen Daten zu analysieren, wird mit der zusammenfassenden Inhaltsanalyse gearbeitet. Dabei wird das Material in genau festgelegten Schritten auf das Wesentliche reduziert, was einer Art induktiver Kategorienbildung entspricht (vgl. Mayring, 2015, S. 68-72):

In einem ersten Schritt werden die Analyseeinheiten bestimmt. Die Auswertungseinheit und die Kontexteinheit fallen bei der zusammenfassenden Inhaltsanalyse zusammen. In der vorliegenden Arbeit stellt der einzelne Fall diese Einheiten dar. Die Kodiereinheit wird folgendermassen festgelegt: jede vollständige Aussage über eine Aufgabe bzw. die Einschätzung der Qualifikation. In einem zweiten Schritt werden die Kodiereinheiten paraphrasiert, d.h. in einer knappen, beschreibenden Form festgehalten (vgl. Kapitel 3.1.7.).

Im dritten Schritt folgt die erste Reduktion. Zuerst muss das Abstraktionsniveau festgelegt werden. In der vorliegenden Arbeit sollen dies möglichst allgemeine, aber immer noch fallspezifische Aussagen sein über eine Aufgabe bzw. die Einschätzung der Qualifikation und der Herausforderungen im Schulalltag. Nun werden die Paraphrasen, die unter diesem Abstraktionsniveau liegen, generalisiert.

In einem vierten Schritt werden bedeutungsgleiche Paraphrasen gestrichen und nichtssagende weggelassen.

In einem fünften Schritt wird das Material weiter reduziert, indem Paraphrasen, die sich aufeinander beziehen, gebündelt und solche mit mehreren Aussagen zu einem Gegenstand zusammengefasst werden. Nach dieser zweiten Reduktion wird sorgfältig überprüft, ob die so erhaltenen Aussagen das Ausgangsmaterial, d.h. alle ursprünglichen Paraphrasen des ersten

Durchgangs, noch repräsentieren. Mit dieser Überprüfung schliesst der erste Durchlauf der Zusammenfassung ab.

Auf einen weiteren Durchlauf dieser Analyseschritte, bei dem das Abstraktionsniveau noch einmal heraufgesetzt würde, um so zu einem noch allgemeineren Kategoriensystem zu gelangen (Mayring, 2015, S. 71), wird in dieser Arbeit verzichtet. Diese neuen Kategorien würden nicht mehr die Einschätzungen der einzelnen SHP darstellen, sondern wären fallübergreifende Aussagen. Eine solche Generalisierung würde es verunmöglichen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Aussagen der einzelnen SHP herauszuarbeiten.

Alle sechs Interviews werden diesem Durchlauf unterzogen. Die folgende Tabelle zeigt, wie die Analyse festgehalten wurde:

Tabelle 5: Auszug aus dem Durchgang der Zusammenfassung

Nr	Paraphrase	Generalisierung	Nr	Reduktion
Klassenführung				
	Trainiere das Sozialverhalten der SuS	Training des Sozialverhaltens	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 20px;">Schaffung eines guten Klassenklimas durch</div> <ul style="list-style-type: none"> Training des Sozialverhaltens Förderung der Beziehung unter den SuS <div style="margin-top: 20px;">Anpassung der Unterrichtssituation als Prävention von Konflikten</div> </div>	
	Habe das Ziel, bis im Herbst ein gutes Verhältnis in der Klasse zu haben	Ziel: gutes Klassenklima		
	Schaffe es immer, dass wir in der Klasse offen über Probleme sprechen können	Schaffung einer Atmosphäre, die offenes Sprechen über Probleme erlaubt		
	Arbeite daran, dass wir einander helfen und unterstützen	Förderung der Hilfsbereitschaft		
	Fördere die Beziehung unter den Schülern	Förderung der Beziehung unter den SuS		
	Schaffe gutes Klassenklima	Schaffen eines guten Klassenklimas		
	Passe Unterrichtssituation so an, dass es weniger zu Konflikten kommen kann.	Anpassung der Unterrichtssituation als Prävention von Konflikten		

Quelle: eigene Darstellung

Die ersten Paraphrasen aus Schritt zwei werden nach den von den SHP benannten Aufgabenbereichen sortiert und in einer Tabelle festgehalten. Die durch die Generalisierung im dritten Analyseschritt erhaltenen neuen Paraphrasen werden in der gleichen Tabelle in der nächsten Spalte notiert. Die bedeutungsgleichen Paraphrasen, die in Schritt vier reduziert werden, werden in der Tabelle diagonal durchgestrichen und die neuen Aussagen, die durch die zweite Reduktion in Schritt fünf der Analyse herausgearbeitet werden, in der Spalte dahinter notiert. Auf eine Nummerierung der Paraphrasen und der neuen Aussagen wird verzichtet, da sie in der vorliegenden Arbeit nicht benötigt wird.

Anschliessend werden die neuen Aussagen aus den sechs Tabellen der einzelnen Interviews nach den Aufgabenbereichen geordnet zusammengezogen (vgl. Anhang VIII). Dies erleichtert die Vergleichbarkeit der Aussagen der einzelnen SHP.

3.2.3. Aufstellung der Aufgabenbereiche nach Zeit und Bedeutsamkeit

Um die Aufstellungen vergleichbar zu machen, müssen diejenigen Aufgabenbereiche, die in den einzelnen Interviews unterschiedlich benannt wurden, wie z.B. Beziehungsarbeit und Beziehungsgestaltung, vereinheitlicht werden. Aus dem gleichen Grund müssen in einigen Fällen Aufgabenkarten mit einzelnen Aufgaben zu einem einzigen Aufgabenbereich zusammengefügt werden. So werden z.B. bei einem Interview die Kärtchen Ämtli, Schulkonferenz und Mitarbeit AGs dem Aufgabenbereich Mitgestaltung Schule zugeordnet, der von anderen SHP genannt wird. In den Fällen, in denen ein solcher Zusammenschluss nötig ist, werden die Aufstellungen anschliessend telefonisch mit den betreffenden SHP validiert. Um die Aufstellungen besser vergleichen zu können, wurden die einzelnen Aufgabenbereiche eingefärbt. Sie können im Anhang VII eingesehen werden.

4. Darstellung der Ergebnisse

Nachfolgend werden die Ergebnisse aus der zusammenfassenden Inhaltsanalyse der Interviews und aus der Analyse der Aufstellungen der Aufgabenbereiche nach Zeit und Bedeutsamkeit beschrieben. Es handelt sich dabei um die Einschätzungen der befragten SHP. Bei der Einteilung nach Bedeutsamkeit sagen alle SHP, dass sie alle Aufgabenbereiche bedeutsam finden. Aufgabenbereiche, die ganz rechts stehen, sind also nicht unbedeutend, sondern einfach etwas weniger bedeutsam als die weiter links stehenden. Die Aufstellungen sind im Anhang VII zu finden.

Zur besseren Verständlichkeit werden die befragten separativ tätigen SHP im folgenden Kapitel grün (B1, B4 und B6) gekennzeichnet, die integrativ tätigen orange (B2, B3 und B5). Werden Paraphrasen aus den Durchgängen der Zusammenfassungen zitiert, sind sie *kursiv* geschrieben.

4.1. Ergebnisse nach Aufgabenbereichen

Es können 19 Aufgabenbereiche identifiziert werden, von denen drei nur je eine Nennung erhalten.

4.1.1. Förderzyklus

Alle SHP erstellen einen Förderplan, B1, B3 und B4 im IDT, B5 und B6 alleine, wobei ihn B5 anschliessend mit der KLP bespricht. B2 erstellt den Förderplan bei ISR-SuS im IDT, da hat B2 die Koordination von Zielen und Förderung vorangetrieben, und bei IF-SuS alleine. Bei B4 werden zusätzlich die SuS in die Förderplanung einbezogen.

B3 evaluiert den Förderplan und schreibt einen Lernbericht für das SSG. B6 überprüft den Förderplan im Idealfall: *Überprüfe das im Idealfall halbjährlich und mache Anpassungen* (vgl. Anhang VI).

B1 und B4 führen Lerngespräche mit den SuS.

Alle SHP ausser B2 stützen sich in der Förderdiagnostik auf Beobachtungen. B3, B4 und B6 tun dies ausschliesslich bis mehrheitlich. B1 und B5 ziehen zusätzlich Lernzielkontrollen hinzu. Standardisierte Test verwenden B2, B3 und B5, wobei die Schulen von B2 und B3 verbindliche Tests vorgeben. In der Schule von B6 führt der Schulleiter auf Wunsch standardisierte Lernstandserfassungen durch. B2 führt zusätzlich Klassenscreenings durch und B3 führt auf Wunsch der KLP auch bei Kindern ohne ausgewiesenen Förderbedarf eine Diagnostik durch. Bei B4 erschweren die grossen Leistungsschwankungen der SuS die Förderdiagnostik und Förderplanung. B6 gibt an, zwei Förderziele auf zwei Ebenen und spezielle Ereignisse schriftlich festzuhalten und die Feinziele und den ungefähren Lernstand der SuS auswendig zu kennen.

Die Aufgaben rund um den Förderzyklus stehen in den Anordnungen der separativ tätigen SHP sowohl beim Zeitaufwand als auch bei der Bedeutsamkeit im mittleren bis hinteren Bereich. Dabei deckt sich bei B6 die Ordnung nach Zeitaufwand und Bedeutsamkeit. B4 und B1 schätzen den

Zeitaufwand etwas höher ein als die Bedeutsamkeit. Bei B4 steht der Förderzyklus in der Bedeutsamkeit zuhinterst.

Bei den integrativ tätigen unterscheiden sich die Anordnungen stark: B2 und B3 ordnen ihn nach Zeitaufwand zuvorderst ein, bei der Bedeutsamkeit rutscht er bei B3 ins vordere Mittelfeld und bei B2 ins hintere. Bei B5 steht der Förderzyklus beim Zeitaufwand im Mittelfeld und bei der Bedeutsamkeit zuvorderst.

4.1.2. Unterricht / Förderung

Die integrativ tätigen SHP fördern die SuS hauptsächlich in den Fächern Sprache und Mathematik. Dabei arbeiten sie nicht nur mit den IF- und ISR-SuS, sondern mit allen, die Unterstützung brauchen. B2 führt auch Trainings mit der ganzen Klasse durch.

Bei B2 und B3 ist das Unterrichten von der jeweiligen KLP abhängig. Bei den einen KLP arbeiten sie mehrheitlich bis ausschliesslich im Klassenzimmer. Da werden auch einmal die Rollen getauscht, so dass die SHP z.B. eine Einführung in ein neues Thema macht. B2: *KLP1 gibt mir auch gerne Einführungen in neue Mathethemen ab. Mache einen Input und dann arbeiten die SuS selbständig und wir unterstützen* (vgl. Anhang VI). Für B2 ist dies der Idealfall: *Durch seriöse Einführung mit Spezialwissen von der HfH erreicht man Ziele besser* (ebd.). B2 hat auch stützende Programme entwickelt. Bei anderen KLP arbeiten B2 und B3 mehr mit ihren IF- und ISR-SuS im Förderzimmer.

B5 arbeitet bei allen KLP oft im Klassenzimmer, aber auch immer wieder einmal im Förderzimmer. Dabei geht sie folgendermassen vor: *Komme in die Klasse und schaue, woran gearbeitet wird und wo es mich braucht* (vgl. Anhang VI). Zusätzlich bietet B5 im Förderzimmer freiwillige Übungsangebote in an.

B1 unterrichtet die Klasse lehrplanorientiert und mit den offiziellen Lehrmitteln, damit den SuS die spätere Reintegration in die Regelschule leichter fällt. Der Unterricht findet hauptsächlich in Form von Einzelarbeit mit individueller Unterstützung statt, Sequenzen im Plenum oder Gruppenarbeiten sind schwierig.

Auch bei B4 arbeitet jedes Kind für sich an seinem individuell angepassten Lernmaterial. Dabei wird situativ entschieden, was passt, die SuS dürfen oft auch aussuchen. Die Planung der Interaktion muss sorgfältig geschehen. B4: *Kann nicht so unterrichten wie an der Regelschule, mit Rhythmisierungen, Bewegungspausen etc., das artet aus* (vgl. Anhang VI).

Bei B6 gibt es Frontalunterricht, Einzel- und Gruppenarbeit. Es wird länger an einem Inhalt gearbeitet als eine Lektion lang. B6 hat eine ungefähre Jahresplanung. B6: *Arbeite aber eher so: was ergibt sich aus dem Heute fürs Morgen. Muss sowieso flexibel sein* (vgl. Anhang VI).

Der Bereich Unterricht / Förderung steht bei allen SHP ausser bei B6 nach Zeitaufwand geordnet zuvorderst. Bei B6 ist er an zweiter Stelle zu finden. Bei B1, B3 und B4 rutscht er bei der Bedeutsamkeit etwas nach hinten ins vordere Mittelfeld. Bei B2 und B6 rutscht er bei der Bedeutsamkeit weiter nach hinten ins mittlere bis untere Mittelfeld. Bei B5 bleibt er zuvorderst.

4.1.3. Planung KLP

Diesen Aufgabenbereich nennen nur die integrativ tätigen SHP. Alle haben eine reservierte Besprechungszeit mit jeder KLP, **B5** nutzt diese nach Bedarf.

Bei **B2** und **B3** ist die Planung von der KLP abhängig. Mit einigen KLP wird zusammen geplant, bei **B3** besteht in einem Fall eine sehr enge Zusammenarbeit. Andere KLP planen alleine, die SHP passt sich an oder bringt Vorschläge ein. **B5** nutzt die Besprechungszeit für die Klärung von organisatorischen Fragen, die Planung des SSG und den Austausch von Beobachtungen. Die Nachbereitung des Unterrichts geschieht bei **B2** nach der Lektion, wird aber selten gemacht. **B3** ist bei der Planung dafür zuständig, dass alle SuS Zugang zu den Inhalten haben.

Die Planung mit der KLP steht bei **B2** nach Zeitaufwand geordnet im oberen und nach Bedeutsamkeit im mittleren Mittelfeld, bei **B3** steht sie zuvorderst und im oberen Mittelfeld. D.h. sie rutscht bei beiden SHP leicht nach hinten. Bei **B5** steht die Planung mit der KLP sowohl beim Zeitaufwand als auch bei der Bedeutsamkeit im unteren Mittelfeld.

4.1.4. Umgang mit herausforderndem Verhalten

B3 und **B5** haben in ihren Schulen Unterstützung durch die Schulsozialarbeit. Bei **B3** gibt es auch eine Schulinsel. **B2** und **B5** haben im Umgang mit herausforderndem Verhalten hauptsächlich eine beratende Funktion. **B5** findet das einfacher, als selber mit dem Verhalten konfrontiert zu sein. Auch bei **B3** ist herausforderndes Verhalten ein Thema in der Beratung.

Alle drei integrativ tätigen SHP arbeiten aber auch mit einzelnen SuS (Festlegen von Zielen mit den SuS, Belohnungssystem, Ideen aus einzelnen Programmen) bzw. der ganzen Klasse (Klassenrat).

Auch **B1** und **B4** bekommen im Umgang mit herausforderndem Verhalten Unterstützung durch Fachpersonen. **B1** und **B4** müssen vor allem in Konflikten schlichten und diese mit den SuS aufarbeiten. Bei Grenzüberschreitungen bestimmt **B1** die Konsequenzen wenn möglich zusammen mit den SuS. An der Schule von **B1** kommt der Bündner Standard zum Einsatz. **B4** reagiert auf Regelverstöße mit einer individuellen, auf das Kind angepassten Reaktion.

Auch **B6** reagiert individuell auf das Schülerverhalten. An der Schule von **B6** wird mit der neuen Autorität und einem Element aus der gewaltfreien Kommunikation gearbeitet.

Der Umgang mit herausforderndem Verhalten steht bei den separativ tätigen SHP nach Zeitaufwand geordnet im oberen bis mittleren Mittelfeld und rutscht nach Bedeutsamkeit geordnet bei allen etwas nach hinten ins mittlere bis untere Mittelfeld.

Bei den integrativ tätigen SHP sind die Anordnungen sehr unterschiedlich: Während der Umgang mit herausforderndem Verhalten bei **B2** sowohl beim Zeitaufwand als auch bei der Bedeutsamkeit in der Mitte zu finden ist, steht er bei **B3** sehr weit vorne (Zeitaufwand) bzw. zuvorderst (Bedeutsamkeit). Bei **B5** rutscht er von fast zuhinterst (Zeitaufwand) an die vorderste Stelle (Bedeutsamkeit).

4.1.5. Klassenführung

Die Klassenführung wird nur von den separativen SHP benannt. Allen geht es dabei um die Schaffung eines guten Klassenklimas. **B1** fördert dazu die Beziehung der SuS untereinander und trainiert mit ihnen das Sozialverhalten. Das macht auch **B4**. Ausserdem macht **B4** mit den SuS Regeln ab und übt deren Einhaltung. Auch das Übernehmen von Verantwortung wird geübt. **B4** gestaltet den Raum bewusst, ist präsent, gibt Raum und führt gleichzeitig.

B6 sieht als wichtige Bestandteile der Klassenführung das Klassenlager, den Klassenrat, die Art und Weise, wie Vorfälle aufgearbeitet und Rückmeldungen gegeben werden.

Die Klassenführung steht bei **B1** und **B4** beim Zeitaufwand ganz zuvorderst und bei **B6** fast. Nach Bedeutsamkeit rutscht sie bei **B1** und **B6** etwas nach hinten ins vordere Mittelfeld. Bei **B4** ist sie auch bei der Bedeutsamkeit zuvorderst.

4.1.6. Beziehungsgestaltung zu den SuS

B2 und **B5** haben Beziehungsgestaltung nicht als Aufgabe genannt.

B3 sucht bewusst das gemeinsame Erlebnis mit den SuS: *Gehe mit auf Spezialanlässe, um das gemeinsame Erlebnis zu fördern. Lerne Kinder auf den Ausflügen auch von einer anderen Seite kennen* (vgl. Anhang VI).

Die separativen SHP setzen bei der Beziehungsgestaltung auf Ähnliches: präsent sein, die SuS ernst nehmen, Gespräche führen, zugänglich für die Sichtweisen und Nöte der SuS sein, Sicherheit vermitteln und herausforderndes Verhalten nicht persönlich nehmen. **B6** betont ausserdem, dass die Beziehungsgestaltung zu den SuS durch das Menschenbild und den Elternkontakt beeinflusst wird.

Die Beziehungsgestaltung ist bei allen separativen SHP sowohl in der Anordnung nach Zeitaufwand als auch nach Bedeutsamkeit zuvorderst zu finden. **B1** findet eine gute Beziehung die Grundvoraussetzung fürs Lernen und **B6** sagt, dass sich die Beziehungsgestaltung durch alle Aufgaben durchzieht.

Bei **B3** steht sie beim Zeitaufwand fast zuvorderst und bei der Bedeutsamkeit ganz.

4.1.7. Mitgestaltung Schule

Vier SHP haben Ämtli im Schulhaus zu erledigen (**B1**, **B3**, **B5** und **B6**). Alle arbeiten in mindestens einem Team mit (Schulhausteam, Stufen-Team, Fachteam etc.), **B2** ist auch leitend tätig.

Die integrativen SHP arbeiten zusätzlich noch in mindestens einer Arbeitsgruppe mit.

B2 hat zusätzlich einen Spezialauftrag im Bereich Mitgestaltung Schule und **B5** arbeitet in einer Fachgruppe auf Gemeindeebene mit.

B2 bringt heilpädagogische Themen in die verschiedenen Teams.

Bei der Mitgestaltung Schule deckt sich bei B3, B4, B5 und B6 die Ordnung nach Zeitaufwand und Bedeutsamkeit. Ausserdem ist sie bei allen im mittleren bis unteren Mittelbereich zu finden ausser bei B5, da steht sie im oberen Mittelfeld. Bei B1 und B2 rutscht sie von der Anordnung nach Zeitaufwand zu der nach Bedeutsamkeit leicht nach hinten, von der Mitte ins untere Mittelfeld (B1) und vom unteren Mittelfeld nach ganz hinten (B2).

4.1.8. Elternkontakt

Die integrativ tätigen SHP haben am SSG Kontakt mit den Eltern. Ausserdem nehmen sie auf Wunsch der KLP an Elterngesprächen teil. B3 ist auch an Elternabenden anwesend.

Von den separativ tätigen SHP haben B1 und B6 häufig Elternkontakt, teilweise wöchentlich oder sogar mehrmals pro Woche. Dabei kommunizieren sie per Mail, Telefon und in einem Fall auch per SMS mit den Eltern. B6 führt zusätzlich vier Elternabende pro Jahr durch.

B4 hat nur am SSG und Zeugnisgespräch Elternkontakt, da in der betreffenden Institution die Wohngruppe für den Elternkontakt zuständig ist.

B3, B4 und B6 begegnen den Eltern auf Augenhöhe. B1 baut in den Elternkontakten Vertrauen auf und B6 stellt mit verschiedenen Massnahmen die Kooperation mit den Eltern her.

B1 hat auch Kontakt mit Beistandschaften.

Bei B4 und B5 deckt sich beim Elternkontakt die Einordnung nach Zeitaufwand und Bedeutsamkeit, er ist bei beidem zuhinterst zu finden. Von den anderen SHP wird er nach Zeitaufwand weiter hinten eingeordnet als nach Bedeutsamkeit. Bei B1 rutscht er von ganz hinten in die Mitte, bei B2 vom hinteren Mittelfeld ganz nach vorne, bei B3 vom vorderen Mittelfeld auch ganz nach vorne und bei B6 von der Mitte ins vordere Mittelfeld.

B1 würde die Eltern gerne mehr in die Schule einbeziehen und B6 findet eine gelingende Kooperation die Grundlage fürs Lernen der SuS: *Kooperation mit Eltern ist wichtig, sonst ist das Kind in einem Loyalitätskonflikt, der für sein Lernen behindernd ist* (vgl. Anhang VI). B2 sieht den Elternkontakt als wichtige Grundlage für die Alltagsaufgaben (Unterrichten, Förderplanung).

4.1.9. Beratung

B1 und B4 geben an, dass sie keine Beratungsaufgabe haben, B6 hat einen Beratungsanteil in verschiedenen Kontakten.

Die integrativ tätigen SHP nennen alle Beratung als Aufgabe. Dabei geht es vor allem um die Beratung von KLP bzw. LP. B2: *Kann das theoretische Wissen von der HfH nicht gut bringen, kommt bei den LP nicht gut an* (vgl. Anhang VI). Die Beratungen finden einerseits in der Besprechungszeit statt, aber auch zusätzlich zur Besprechungszeit, zum Beispiel in Tür&Angel-Gesprächen.

B3 berät zusätzlich auch Assistentinnen und Assistenten.

B2 und B5 beraten auch Eltern.

Beim der Beratung decken sich bei **B2** und **B3** die Anordnungen nach Zeitaufwand und Bedeutsamkeit. Sie steht bei **B2** im vorderen Mittelfeld, bei **B3** im hinteren Mittelfeld. Bei **B5** rutscht sie von der Mitte (Zeitaufwand) nach ganz vorne (Bedeutsamkeit).

4.1.10. KA anleiten

Die separativen tätigen SHP werden alle von verschiedenen Personen (Assistenzen, Praktikantinnen und Praktikanten, Sozialpädagoginnen und -pädagogen) im Unterricht unterstützt. Diesen können sie Aufgaben übertragen, in einem Fall auch administrative.

Von den integrativ tätigen SHP erfolgen in diesem Aufgabenbereich keine Nennungen.

Bei **B4** deckt sich die Anordnung nach Zeitaufwand und Bedeutsamkeit, die Aufgabe ist in der Mitte zu finden. Bei **B1** rutscht sie von der Mitte (Zeitaufwand) ins untere Mittelfeld (Bedeutsamkeit). Bei **B6** ist es umgekehrt, dort rutscht sie von ganz hinten (Zeitaufwand) ins hintere Mittelfeld (Bedeutsamkeit).

4.1.11. SSG

Bei **B4** fehlt die Aufgabenkarte für das SSG.

Alle anderen SHP nehmen an SSG teil und organisieren und leiten sie zum Teil auch. **B2** und **B3** nehmen dabei je nach SSG unterschiedliche Rollen ein, die von einer Teilnahme über das Planen in Kooperation mit der KLP bis zum Organisieren und Leiten des Gesprächs reichen.

Bei **B6** und **B3** deckt sich die Einordnung nach Zeitaufwand mit der nach Bedeutsamkeit, die Aufgabe ist fast zuhinterst zu finden. **B1** und **B2** ordnen sie nach Zeitaufwand weiter hinten ein als nach Bedeutung. Bei **B1** rutscht sie von zuhinterst in die Mitte, bei **B2** von der Mitte ganz nach vorne. Bei **B5** ist es genau umgekehrt, die Aufgabe wird nach Zeitaufwand weiter vorne eingeordnet als nach Bedeutung. Sie rutscht von der Mitte ins untere Mittelfeld.

4.1.12. Zusammenarbeit IDT

Die Zusammenarbeit im IDT ist eine Aufgabe, die alle SHP nennen. Dabei geht es um gemeinsame Förderplanung, das Besprechen von Organisatorischem und Fachlichem, einen Austausch über Ziele, gemeinsamer Planung und das gemeinsame Führen des E-Cases.

Bei den integrativ tätigen SHP rutscht die Zusammenarbeit im IDT von der Einordnung nach Zeitaufwand zu der nach Bedeutsamkeit bei allen deutlich nach vorne. Bei **B2** vom hinteren Mittelfeld bis fast nach vorne, bei **B3** von der Mitte ganz nach vorne und bei **B5** von zuhinterst ganz nach vorne.

Bei **B6** deckt sich die Einordnung nach Zeitaufwand und Bedeutsamkeit. Die Aufgabe steht zuhinterst. Bei **B1** und **B4** rutscht sie vom unteren Mittelfeld (Zeitaufwand) in die Mitte (Bedeutsamkeit).

B2 sieht in einer guten Zusammenarbeit im IDT die Grundlage dafür, dass die Alltags-Aufgaben (Unterrichten, Förderzyklus) auch gut erledigt werden können. B3: *Zusammenarbeit im IDT braucht nicht so viel Zeit, finde ich aber sehr wichtig. Darauf gedrängt, dass das bei uns mehr gewichtet wird* (vgl. Anhang VI).

4.1.13. Supervision / Intervention

B1, B3, B4 und B6 nehmen an Interventionen teil, B1, B4, B5 und B6 auch an Supervisionen. In welchen Teams sie dies tun, ist unterschiedlich (im IDT, mit der schuleigenen Krisenintervention, mit der Parallel-LP).

B2 nimmt weder an Interventionen noch Supervisionen teil.

Bei den separativen tätigen SHP deckt sich die Einordnung nach Zeitaufwand und Bedeutsamkeit.

Die Aufgabe ist bei B1 zuhinterst und bei B4 und B6 im hinteren Mittelfeld zu finden.

Bei B3 rutscht sie leicht nach hinten, vom vorderen Mittelfeld (Zeitaufwand) in die Mitte (Bedeutsamkeit). Bei B5 ist es umgekehrt, sie rutscht vom hinteren Mittelfeld (Zeitaufwand) in die Mitte (Bedeutung).

4.1.14. Reflexion

Alle SHP nennen Reflexion als Aufgabe, zum einen die persönliche, zum anderen auch die Reflexion mit der KLP, befreundeten SHP, im Team. B2 und B4 geben dabei an, dass die persönliche Reflexion kontrolliert und unkontrolliert abläuft. Bei B5 wird die Reflexion teilweise von den SuS ausgelöst.

B3 zählt das Feedback am Jahresgespräch zur Reflexion. B5 bekommt beim Reflektieren Inputs durch Beobachtungen und Austausch.

Bei B2, B3, B5 und B6 rutscht die Reflexion von der Einordnung nach Zeitaufwand zu der nach Bedeutung nach vorne. Bei B1 von der Mitte bis fast zuvorderst, bei B3 vom hinteren Mittelfeld in die Mitte, bei B5 von fast zuvorderst nach ganz vorne und bei B6 von der Mitte ins vordere Mittelfeld.

Bei B1 rutscht sie leicht nach hinten vom vorderen Mittelfeld (Zeitaufwand) in die Mitte (Bedeutsamkeit) und bei B4 sieht sie in beiden Anordnungen zuvorderst bzw. fast zuvorderst.

4.1.15. Weiterbildung

Alle SHP ausser B3 besuchen die interne Weiterbildung.

Alle SHP bis auf B5 geben an, sich mit Kursen oder durch Lektüre individuell weiterzubilden.

Die Einordnung der Weiterbildung deckt sich bei B1, B2 und B3 nach Zeitaufwand und Bedeutsamkeit. Bei B1 und B2 ist die Weiterbildung zuhinterst zu finden, bei B3 in der Mitte.

Bei B4, B5 und B6 rutscht sie von der Einordnung nach Zeitaufwand zur Einordnung nach Bedeutsamkeit nach hinten. Bei B4 von der Mitte ins hintere Mittelfeld, bei B5 vom vorderen Mittelfeld in die Mitte und bei B6 vom hinteren Mittelfeld bis fast zuhinterst.

4.1.16. Klassenlehrperson

Die drei separativen SHP zählen zu diesem Aufgabenbereich verschiedene organisatorische und administrative Aufgaben.

Die separativen SHP ordnen die Aufgabe Klassenlehrperson sehr unterschiedlich ein. Bei B1 rutscht sie vom vorderen Mittelfeld (Zeitaufwand) bis ganz nach hinten (Bedeutsamkeit). Bei B4 von zuvorderst (Zeitaufwand) ins vordere Mittelfeld (Bedeutsamkeit) und bei B6 vom hinteren Mittelfeld (Zeitaufwand) nach in die Mitte (Bedeutsamkeit).

4.1.17. Verschiedene Aufgaben

Die folgenden drei Aufgaben erhalten jeweils eine Nennung:

- Administrative Aufgaben (B5): Sie stehen bei der Einordnung nach Zeitaufwand in der Mitte und bei der nach Bedeutsamkeit zuhinterst.
- Teilnahme am institutionalisierten Tür&Angel-Austausch (B6): Der Austausch steht in beiden Anordnungen im vorderen Mittelfeld.
- Sich selber Sorge tragen (B6): Diese Aufgabe rutscht vom vorderen Mittelfeld (Zeitaufwand) leicht nach hinten in die Mitte (Bedeutsamkeit).

4.2. Qualifikation

Ausser B4 fühlen sich alle SHP gut qualifiziert für die Bewältigung ihrer Aufgaben, B2 sogar sehr gut. Die nötigen Kompetenzen haben sich die integrativ tätigen SHP im Studium angeeignet. B2: *Fühle mich für alle Aufgaben top ausgerüstet, bin gut ausgebildet worden an der HfH* (vgl. Anhang VI). B5: *Konnte einen Grundstock an Kompetenzen im Studium legen* (vgl. Anhang VI).

Ausserdem haben sie zusätzliche Kompetenzen durch Erfahrungen im Schulalltag, Lebenserfahrung, Weiterbildungen und Lektüre erworben.

B3 kommt manchmal bei herausforderndem Verhalten an eine Grenze und holt sich dann Inputs aus Büchern. B5 stösst manchmal bei speziellen Lernschwierigkeiten an eine Grenze oder bei neuen Problemstellungen und eignet sich dann die nötigen Kompetenzen durch die Vertiefung ins Thema an oder besucht eine Weiterbildung.

B2 und B3 können sich beide vorstellen, an eine Grenze zu stossen, wenn sie ein neues Kind mit einer Problemstellung begleiten, mit der sie noch keine Erfahrung haben. B3: *Würde mich im Bereich Förderzyklus z.B. bei einem mehrfachbehinderten Kind nicht kompetent fühlen, weil ich das noch nie hatte* (vgl. Anhang VI). B3 würde sich dann durch Weiterbildungskurse, einen Besuch bei Fachstellen oder Lektüre die nötigen Kompetenzen aneignen.

Auch B1 fühlt sich gut qualifiziert. Die die nötigen Kompetenzen hat B1 durch Erfahrung erworben. B1 gibt an, am HPS weniger Kompetenzen als vielmehr eine Haltung gelernt zu haben: *Ein Satz vom Rektor am HPS hat sich mir eingeprägt: Ihr müsst die Anwälte dieser Kinder sein* (vgl. Anhang VI). Für die Aufgabenbereiche Klassenführung und Beziehungsgestaltung zählt B1 folgende, für B1 bedeutsame Kompetenzen auf: Schülerverhalten nicht persönlich nehmen, Empathie und die eigenen Schwächen kennen und akzeptieren. B1: *Unsere Kinder haben Gespür für Schwachstellen. Muss seine Schwachstellen selber kennen und akzeptieren, um gelassen zu reagieren. Sonst wird man fertig gemacht* (ebd.). Diese Kompetenzen hat B1 nicht am HPS sondern am PLS, durch Weiterbildungen und durch Erfahrung erworben. B1: *War durch «Medien und Informatik» wieder einmal auf Schülerebene. Merken, was in einem abgeht, wenn etwas einfach nicht geht. Das tut gut für das Verständnis* (ebd.). B1 findet es manchmal schwierig zu akzeptieren, dass nicht so unterrichtet werden kann, wie es in der Ausbildung gelehrt wird. *Unterrichte nicht so, wie man es in der Ausbildung gelernt hat. Je langweiliger der Unterricht, desto mehr lernen die SuS hier. Dürfte keine PH-Schülerinnen in den Unterricht lassen. Die wären schockiert* (ebd.).

B6 fühlt sich auch gut qualifiziert. Im Studium angeeignet hat sich B6 die Kompetenzen für den Aufgabenbereich Förderzyklus, für die Intervention und für den Eltern- und Behördenkontakt (Beratungsmodul). Den Transfer des theoretischen Wissens in die Praxis findet B6 schwierig: *Knackpunkt ist der Transfer in die Praxis, z.B. Was macht man konkret, dass sich die Eltern auf Augenhöhe begegnet fühlen* (vgl. Anhang VI)? Die für den Umgang mit herausforderndem Verhalten nötigen Kompetenzen hat sich B6 durch Erfahrung, durch Rückmeldungen von SuS und zu einem kleinen Teil durch das Studium angeeignet. Die Kompetenzen für die Klassenführung hat B6 durch Erfahrung und durch die SuS, die Schwächen aufdecken, erworben. Im Studium konnte sich B6 dazu nur sehr wenige Kompetenzen zu diesem Aufgabenbereich aneignen. B6 hat sich die Kompetenzen zu zu sich selber Sorge tragen durch Reflexion, persönliche und im Team, angeeignet und nicht im Studium. Für B6 ist Unterrichtskompetenz in einem Arbeitsalltag, in dem es eine Realität ist, dass man immer wieder an der persönlichen Grenze ist, im unsicheren Bereich, von den SuS dorthin geführt wird, wo man nicht qualifiziert ist, keine Schlüsselkompetenz. *Qualifikation an einer Sonderschule zeigt sich nicht im besonders stark unterrichten können. Schlüsselqualifikation für mich: leben können an dem Ort, wo man nicht mehr weiter weiss. Und trotzdem bei Kräften bleiben* (ebd.). Auch zentral findet B6, dass man im Moment reagieren können muss: *Kann sich nicht mit Vorbereitung retten. Muss im Moment da sein und reagieren können* (ebd.). Dazu findet B6 nichts im Curriculum der HfH. *Das bringt man mit als Person. B6 hat sich in diesem Bereich auch durch Erfahrung Kompetenzen aneignen können.*

B4 fühlt sich gut qualifiziert für die Beziehungsgestaltung und den Elternkontakt. In diesen Bereichen hat sich B4 Kompetenzen durch Erfahrung angeeignet und bringt eine persönliche Eignung mit: *Glaube, Haltung gegenüber den Eltern kann man in dem Sinne nicht lernen* (vgl. Anhang VI). Trotz vieler im Studium erworbener Kompetenzen zum Förderzyklus, fühlt sich B4 in diesem Aufgabenbereich nicht gut qualifiziert, weil die Ziele im Alltag aus den Augen verloren

gehen. Auch im Bereich Unterrichten hat B4 im Studium viele Kompetenzen erworben, besonders zur Differenzierung. Trotzdem fühlt sich B4 nicht gut qualifiziert. Dafür bräuchte B4 noch zehn Jahre mehr Erfahrung. Einiges, was B4 in diesem Bereich im Studium gelernt hat, kann B4 im separativen Setting nicht anwenden: *Kann die Dinge zu Unterrichtsformen, z.B. offener Unterricht, die ich an der HfH gelernt habe, in diesem Setting nicht gebrauchen* (ebd.). Ebenfalls nicht gut qualifiziert fühlt sich B4 in der Klassenführung. Das war in den Modulen an der HfH kein Thema. Einige Kompetenzen konnte sich B4 durch das Schreiben der Masterarbeit, durch Erfahrungen im Schulalltag, Weiterbildungen und den Austausch an der Schule aneignen. Im Umgang mit herausforderndem Verhalten fühlt sich B4 im separativen Setting nicht gut qualifiziert. *Habe mich an der HfH viel damit auseinandergesetzt, aber für dieses Setting zu wenig Praktisches mitbekommen. War ja während der Ausbildung an der Regelschule, da reichte es* (ebd.). Die Herausforderungen im separativen Setting sind für B4 das schnelle Handeln im Moment, dass man selber immer Teil der Situation ist und dass die SuS Schwächen sofort erkennen. Für B4 braucht es für den Erwerb von Kompetenzen in den Bereichen Umgang mit herausforderndem Verhalten und Klassenführung eine ganz andere Herangehensweise als diejenige im Studium: *Man sitzt an der HfH in der Vorlesung und lernt in der Vorlesung Theorien über das Verhalten. Aber in der Situation, wenn man vor der Klasse steht, ist man sehr gefordert. Theorie hilft da nicht weiter* (ebd.).

5. Diskussion

Im nachfolgenden Kapitel werden die Ergebnisse abgestützt auf dem theoretischen Wissen und dem Ausgangsmaterial diskutiert. Anschliessend wird die Fragestellung beantwortet und das Forschungsvorgehen reflektiert. Zum Schluss folgt ein kurzer Ausblick.

5.1. Diskussion der Ergebnisse

5.1.1. Aufgaben

Es zeigt sich, dass die integrativ und separativ tätigen SHP viele gemeinsame und einige unterschiedliche Aufgaben haben. Zu den alleinigen Aufgaben der integrativ tätigen SHP gehört die Planung mit der KLP und die Beratung, zu denen der separativ tätigen die Klassenführung, das Anleiten der KA und die KLP-Funktion.

Die Aufgabenbereiche sind nicht immer trennscharf, einige Aufgaben des einen Bereichs könnten auch einem anderen zugeordnet werden. So liegen Klassenführung und Beziehungsgestaltung sehr nahe beieinander und spielen auch in den Umgang mit herausforderndem Verhalten hinein.

Gleicht man die Aussagen der befragten SHP mit den Aufgaben aus dem Berufsauftrag (vgl. Kapitel 2.3.1) ab, zeigt sich eine grosse Übereinstimmung. Alle in Kapitel 2.3.1. aufgelisteten Aufgaben werden von den SHP benannt. Zusätzlich werden noch drei Aufgabenbereiche benannt, die im Berufsauftrag nicht zu finden sind. Es sind dies die Klassenführung mit drei Nennungen, die Beziehungsgestaltung mit vier Nennungen und das zu sich selber Sorge Tragen mit einer Nennung. Auch zu jedem Aufgabenfeld, das die HfH in ihrer Broschüre aufzählt (vgl. Kapitel 2.3.2) werden von den befragten SHP Aufgaben beschrieben. Beim Abgleich mit dem Review von Melzer und Hillenbrand aus dem Jahr 2013 (vgl. Kapitel 2.3.3.) stellt sich heraus, dass zu allen im Review genannten Aufgabenbereichen in der vorliegenden Untersuchung Aufgaben beschrieben werden, auch wenn die einzelnen Aufgaben zum Teil anderen Aufgabenbereichen zugeordnet oder die Aufgabenbereiche anders benannt werden. So heisst z.B. ein Aufgabenbereich aus dem Review Vermittlung spezifischer Inhalte und die dazugehörige Aufgabe Soziale und emotionale Fertigkeiten vermitteln (ebd.). Diese Aufgabe entspricht dem Sozialtraining, das in der vorliegenden Untersuchung benannt und dem Aufgabenbereich Klassenführung zugeordnet wird. Die administrativen Aufgaben werden nur von einer SHP benannt. Dies mag auf den ersten Blick erstaunen, da mittels Beobachtung belegt worden ist, dass solche administrativen Aufgaben sehr zeitintensiv sind (Melzer & Hillenbrand, 2013, S. 200). Schaut man genauer hin, fällt auf, dass die separativ tätigen SHP ihre administrativen Aufgaben dem Aufgabenbereich KLP-Funktion zuordnen. B1: *Habe verschiedene kleine Aufgaben als KLP, organisatorische und administrative* (vgl. Anhang VI).

Zur Beziehungsgestaltung und zum zu sich selber Sorge Tragen sucht man im Review vergeblich eine entsprechende Aufgabe bzw. einen entsprechenden Aufgabenbereich. Beim Abgleich der Aufgabenbereiche mit denjenigen aus dem Review von Melzer et al. aus dem Jahr 2015 (vgl. Kapitel 2.3.4.) fällt auf, dass die separativ tätigen SHP aus dieser Befragung drei Aufgaben bzw. Aufgabenbereiche benennen, die im Review den allgemeinen Lehrkräften zugeordnet werden. Es sind dies das Classroom Management, das Positives Sozialverhalten / Klassenklima fördern und das individuelle (Lern-) Entwicklung begleiten. Die ersten zwei werden von den befragten SHP gleich benannt, das Begleiten der individuellen Lernentwicklung entspricht der Aufgabe Lerngespräche führen. Die separativ tätigen SHP scheinen also KLP mit heilpädagogischen Kompetenzen zu sein.

Dabei scheinen sie bei manchen Aufgaben näher bei KLP als bei SHP zu sein. So stützen sich z.B. die separativ tätigen SHP in der Förderdiagnostik auf Beobachtungen und Lernzielkontrollen, während integrativ tätige SHP auch standardisierte Tests einsetzen und Klassenscreenings durchführen. Die separativ tätigen SHP scheinen diagnostisch also eher wie KLP vorzugehen, während die integrativ tätigen spezialisierte Mittel anwenden.

Es fällt auf, dass die Beziehungsgestaltung von allen separativ tätigen SHP genannt wird, während bei den integrativ tätigen nur eine von drei dies als eine ihrer Aufgaben versteht. Möglich wäre, dass die beiden SHP, die diese Aufgabe nicht angeben, es einfach vergessen haben. Diese Aufgabe ist im Leitfaden, der sich auf den Berufsauftrag stützt (vgl. Kapitel 2.3.4) nicht enthalten. Interessant ist, dass sich in der Zusammenfassung des Interviews mit B3, der integrativ tätigen SHP, die diese Aufgabe benennt, im Aufgabenbereich Unterricht/Förderung folgende Paraphrase finden lässt: *Bin wie eine zweite KLP* (vgl. Anhang VI). Es wäre also durchaus auch denkbar, dass die Beziehungsgestaltung eher eine KLP-Aufgabe ist, die B3 deshalb nennt, weil sie sich auch als KLP sieht.

5.1.2. Ordnung der Aufgaben nach Zeitaufwand und Bedeutsamkeit

Die befragten SHP ordnen ihre Aufgaben unterschiedlich ein. Es ist nur bei wenigen Aufgabenbereichen möglich, Aussagen zu machen, die für alle SHP zutreffen oder settingspezifisch sind.

Ein solcher Aufgabenbereich ist Unterricht/Förderung, der bei allen SHP in der Einordnung nach Zeit zuvorderst oder an zweiter Stelle steht. Dies deckt sich mit dem Berufsauftrag, in dem festgelegt ist, dass der Tätigkeitsbereich Unterricht 60% der Arbeitszeit nicht unterschreiten darf (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016a, S. 26). Zu beachten ist jedoch, dass im Tätigkeitsbereich Unterricht auch viele Aufgaben zum Förderzyklus enthalten sind, der in der vorliegenden Studie einen eigenen Aufgabenbereich bildet.

Ein weiterer Aufgabenbereich, bei dem sich Gemeinsamkeiten zeigen, ist die Beziehungsgestaltung, die bei allen separativ tätigen SHP sowohl beim Zeitaufwand als auch bei der Bedeutsamkeit zuvorderst steht. Auch bei B3 (integrativ tätig) steht die Beziehungsgestaltung

bei der Bedeutsamkeit zuoberst und beim Zeitaufwand fast. Die Beziehungsgestaltung scheint also eine Aufgabe zu sein, die sowohl viel Zeit in Anspruch nimmt, als auch wichtig ist. Da erstaunt es, dass sie sowohl im Berufsauftrag und der HfH-Broschüre als auch in den Reviews kein Thema ist. Es ist als sehr erfreulich einzustufen, dass die SHP die Beziehungsgestaltung bedeutsam finden, hat doch eine gute Beziehung zwischen LP und SuS einen positiven Einfluss auf das Lernen (Hattie, 2016, S. 30).

Eine weitere Gemeinsamkeit ist bei den integrativ tätigen SHP bei der Zusammenarbeit im IDT auszumachen. Die Aufgabe beansprucht bei allen wenig bis durchschnittlich viel Zeit, steht aber in der Bedeutung ganz vorne. Bei den separativ tätigen SHP beansprucht die Zusammenarbeit im IDT ähnlich viel Zeit, steht aber in der Bedeutsamkeit deutlich weniger weit vorne. Ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass es die integrativ tätigen SHP aufgrund ihrer gemischteren Klientel (vgl. Anhang II) mit Fachpersonen aus mehr Professionen zu tun haben.

Den Umgang mit herausforderndem Verhalten ordnen die separativ tätigen SHP beim Zeitaufwand im Mittelfeld bis vorderen Mittelfeld ein und in der Bedeutsamkeit rutscht er bei allen leicht nach hinten. Interessanterweise schätzen die integrativ tätigen SHP die Bedeutsamkeit viel höher ein, zwei von ihnen ordnen den Umgang mit herausforderndem Verhalten zuvorderst ein. Dabei hat B2 hauptsächlich eine beratende Funktion, bei B3 ist der Schulsozialarbeiter die erste Ansprechperson dafür und B5 hat wenig Berührungspunkte damit. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass die separativ tätigen SHP geübter sind im Umgang mit herausforderndem Verhalten. B1: *Habe heute mehr Abstand, nehme Ausraster nicht mehr persönlich* (vgl. Anhang VI) und B6: *Werde von den Schülern immer wieder in den Bereich geführt, in dem ich nicht qualifiziert bin. Kann Unsicherheit zulassen und sachlich von aussen betrachten* (vgl. Anhang VI). Eine weitere Erklärung, die sich aber hier nicht theoretisch abstützen lässt, könnte sein, dass sich die Wahrnehmungen der integrativ und separativ tätigen SHP bezüglich herausforderndem Verhalten unterscheiden.

Weiter fällt auf, dass die separativ tätigen SHP den Aufgabenbereich Förderzyklus sowohl vom Zeitbedarf als auch bei der Bedeutsamkeit mehrheitlich deutlich weiter hinten einordnen als die integrativ tätigen. Eine mögliche Erklärung hierzu wäre, dass die Förderplanung bei den separativ tätigen SHP im Alltag oft in den Hintergrund rückt. B4: *Nehme die Förderplanung manchmal nach einem halben Jahr wieder hervor und weiss nicht mehr, welche Ziele da draufstehen. Dachte zuerst, das liegt an mir, ist aber bei meinen Kolleginnen hier auch so* (vgl. Anhang VI).

Daneben ordnen die SHP viele Aufgabenbereichen sehr unterschiedlich ein. Beispielhaft dafür ist die Elternarbeit. Hier sind weder bei der Einordnung nach Zeitaufwand noch nach Bedeutsamkeit Gemeinsamkeiten auszumachen, auch nicht innerhalb der verschiedenen Settings.

5.1.3. Qualifikation

Fünf der sechs befragten SHP fühlen sich gut bis sehr gut qualifiziert. Einzig B4, eine separativ tätige SHP, fühlt sich in einigen Aufgabenbereichen nicht kompetent oder nur teilweise.

Vergleicht man die Aussagen von B4 zur Qualifikation mit der Ordnung der Aufgabenbereiche nach Zeitaufwand, fällt auf, dass sich fast alle Bereiche, für die sich B4 nicht gut qualifiziert fühlt, sehr weit vorne befinden, also als zeitintensiv eingeschätzt werden. Beim Vergleich der Aussagen zur Qualifikation mit der Ordnung nach Bedeutsamkeit zeigt sich, dass sich B4 für zwei Aufgabenbereiche nicht gut qualifiziert fühlt, die in der Ordnung nach Bedeutsamkeit zuvorderst bzw. fast zuvorderst stehen.

B4 scheint sich also im Schulalltag oft als nicht kompetent zu erleben, und zwar bei Aufgaben, die B4 zum Teil als sehr wichtig einschätzt. Der Verdacht liegt nahe, dass dies von B4 als belastend empfunden wird. In der Zusammenfassung des Interviews mit B4 findet sich eine Paraphrase, die diese Vermutung zu bestätigen scheint: *Brauche viel Zeit, den Schulalltag zu verdauen* (vgl. Anhang VI).

Die integrativ tätigen SHP geben alle an, sich im Studium viele Kompetenzen für die Bewältigung ihrer Aufgaben angeeignet zu haben. Sie scheinen mit der Ausbildung sehr zufrieden zu sein, B2 fühlt sich sogar *top ausgerüstet* (vgl. Anhang VI). Bei den separativ tätigen SHP zeigt sich ein anderes Bild. B1 gibt an, sich die nötigen Kompetenzen mit den Jahren durch Erfahrungen im Schulalltag erworben und in der Ausbildung zur SHP nur eine Haltung gelernt zu haben. Diese Aussagen lassen jedoch keinen Schluss auf das Studium zu, denn B1 hat ihre Ausbildung vor 27 Jahren am HPS absolviert. Die beiden anderen separativ tätigen SHP, B4 und B6, konnten sich nach eigener Einschätzung im Studium durchaus Kompetenzen aneignen, scheinen aber deutlich weniger zufrieden mit der Ausbildung an der HfH. Prüft man ihre Aussagen, so lassen sich zwei Problemfelder identifizieren: Zum einen wird die Klassenführung, ein Aufgabenbereich den B4 in beiden Anordnungen zuvorderst einreicht und B6 im vorderen Mittelfeld, an der HfH in den Pflichtmodulen nicht thematisiert. B4: *Habe an der HfH dazu nichts gelernt, ist kein Thema in den Pflichtmodulen* (vgl. Anhang VI), zum anderen scheinen die separativ tätigen SHP die Inhalte einiger Module nicht in die Praxis mitnehmen zu können. B6: *Knackpunkt ist der Transfer in die Praxis* (vgl. Anhang VI) und B4: *Habe mich an der HfH viel damit auseinandergesetzt, aber für dieses Setting zu wenig Praktisches mitbekommen* (vgl. Anhang VI). Auch wenn es hier nur um die Einschätzungen von sechs SHP geht, von denen eine wie oben begründet relativiert werden muss, könnten die eben gemachten Ausführungen ein Hinweis darauf sein, dass das Studium mit dem Schwerpunkt PSS auf integrativ tätige Studierende besser zugeschnitten ist als auf separativ tätige.

Dass die separativ tätigen B4 und B6 die Inhalte einiger Module nicht in die Praxis mitnehmen konnten, scheint bei B4 wiederum einen Einfluss auf die Einschätzung der Qualifikation zu haben: B4 kann einige Aufgaben nicht so ausführen, wie es im Studium gelehrt wurde. In der Zusammenfassung ihres Interviews sind zwei Passagen zu finden, die diese Vermutung

nahelegen. B4: *Kann die Dinge zu Unterrichtsformen, z.B. offener Unterricht, die ich an der HfH gelernt habe, in diesem Setting nicht gebrauchen bzw. anwenden (vgl. Anhang VI) und: Habe zum Förderzyklus viel an der HfH gelernt. Fühle mich trotzdem nicht so richtig kompetent. Verliere die Ziele im Schulalltag aber schnell aus den Augen. Nehme die Förderplanung manchmal nach einem halben Jahr wieder hervor und weiss nicht mehr, welche Ziele da draufstehen (ebd.).* Auch B6 überprüft die Förderziele nur im Idealfall, scheint aber keine Verbindung zu dem zu machen, wie es an der HfH gelehrt wurde. Auf jeden Fall findet sich keine Aussage dazu in der Zusammenfassung des Interviews. B1 hingegen macht diese Verbindung. B1: *Unterrichte nicht so, wie man es in der Ausbildung gelernt hat (vgl. Anhang VI).* B1 findet das nach eigener Aussage zwar manchmal schwierig auszuhalten, scheint aber einen pragmatischen Umgang mit diesem inneren Konflikt gefunden zu haben: *Habe Erfolg so, sie lernen und kommen gerne (ebd.).*

5.2. Beantwortung der Fragestellung

Wie schätzen integrativ und separativ tätige Schulische Heilpädagoginnen und –pädagogen ihre Aufgaben und deren Bedeutung im jeweiligen Setting und ihre persönliche Qualifikation für die Bewältigung eben dieser Aufgaben ein?

Lassen sich Unterschiede zwischen den Aussagen von integrativ und separativ tätigen Schulischen Heilpädagoginnen und –pädagogen feststellen? Wenn ja, welche?

Beantwortung der Frage 1:

Die Untersuchung zeigt: integrativ und separativ tätige SHP haben viele gemeinsame und einige unterschiedliche Aufgaben. Letztere sind bei den integrativ tätigen SHP die Beratung und die Planung mit der KLP, bei den separativ tätigen die Klassenführung, das Anleiten von KA und die KLP-Funktion. Es zeigen sich aber auch bei den gemeinsamen Aufgaben unterschiedliche Schwerpunkte bzw. Herangehensweisen. So stützen sich separativ tätige SHP in der Förderdiagnostik auf Beobachtungen und Lernzielkontrollen, während integrativ tätige auch standardisierte Tests einsetzen. Im Aufgabenbereich Umgang mit herausforderndem Verhalten haben integrativ tätige SHP unter anderem eine beratende Funktion, die bei den separativ tätigen wegfällt.

Die befragten SHP schätzen ihre Aufgaben sowohl bezüglich Zeitaufwand als auch bezüglich Bedeutsamkeit mehrheitlich unterschiedlich ein. Nur bei wenigen Aufgabenbereichen ist es möglich, Aussagen zu machen, die für alle SHP zutreffen oder settingspezifisch sind.

Gemeinsamkeiten über beide Settings zeigen sich in den Aufgabenbereichen Unterricht/Förderung, der in beiden Settings sehr zeitintensiv zu sein scheint, und Beziehungsgestaltung, die sowohl bezüglich Zeitbedarf als auch Bedeutsamkeit sehr hoch eingeschätzt wird.

Unterschiede zwischen den Settings zeigen sich bei der Zusammenarbeit im IDT, die zwar in beiden Settings etwa gleich viel Zeit zu beanspruchen scheint, aber von den integrativ tätigen SHP als bedeutsamer eingeschätzt wird als von den separativ tätigen, und beim Umgang mit herausforderndem Verhalten. Diesen Aufgabenbereich schätzen die integrativ tätigen SHP deutlich bedeutsamer ein als die separativ tätigen. Ein letzter Unterschied ist im Bereich Förderzyklus auszumachen, den die separativ tätigen SHP sowohl bezüglich Zeitaufwand als auch bezüglich Bedeutsamkeit tiefer einschätzen als die integrativ tätigen.

Fünf der sechs SHP fühlen sich gut bis sehr gut qualifiziert. Die integrativ tätigen SHP geben an, im Studium gut ausgebildet worden zu sein. Die separativ tätigen SHP konnten sich nach eigener Einschätzung im Studium durchaus auch Kompetenzen aneignen, scheinen aber deutlich weniger zufrieden mit der Ausbildung an der HfH.

Beantwortung der Frage 2:

Ja, es lassen sich Unterschiede feststellen.

Wie oben beschrieben zeigen sich Unterschiede bei den Aufgaben und der Einschätzung von Zeitaufwand und Bedeutsamkeit von einigen Aufgabenbereichen. Ausserdem schätzen die SHP der beiden Settings den Nutzen des Studium für ihre persönliche Qualifikation unterschiedlich ein.

5.3. Kritische Reflexion des Forschungsvorgehens

5.3.1. Datenerhebung

Bei der deduktiven Stichprobenziehung hätte ein weiteres Kriterium in den Katalog aufgenommen werden sollen: wie lange der Studienabschluss zurückliegen darf. Da dies versäumt wurde, fand die Autorin erst beim Erheben der personenbezogenen Daten heraus, dass B1 Ausbildung schon so lange zurück liegt, dass ihre Aussagen bezüglich der Qualifikation nicht verwendet werden können für die Ausarbeitung von Empfehlungen für die Weiterentwicklung des Studiums an der HfH.

Sechs SHP zu finden, sich für ein Interview zur Verfügung stellen, gestaltete sich schwierig. Viele Schulleitungen schrieben zurück, dass ihre SHP leider nicht den gesetzten Kriterien entsprechen. Eine SHP sagte kurz vor dem Interviewtermin wieder ab. Für alle sechs Interviews konnten dann doch noch engagierte SHP gefunden werden.

War die Autorin bei den ersten Durchführungen der Interviews noch recht nervös und mit dem Aufschreiben der genannten Aufgaben auf die Kärtchen und dem Behalten der Übersicht auf dem Leitfaden gefordert, wurde sie zunehmend routinierter und die Interviews konnten in einer entspannten Atmosphäre stattfinden. Auch gelang es ihr immer besser, beim Stellen der Fragen weniger auszuholen sondern kurz und klar zu bleiben. Es wäre also gut gewesen, wenn anstelle von einem mehrere Testinterviews durchgeführt worden wären, was den Rahmen dieser Arbeit aber gesprengt hätte.

Das offene Vorgehen, die SHP frei von ihren Aufgaben erzählen zu lassen und nur nachzuhaken, wenn einer der sehr allgemein gehaltenen Aufgabenbereiche des Leitfadens nicht angesprochen wurde, erforderte in der Auswertung einige Anpassungsleistungen, um die Aufgabenaufstellungen vergleichbar zu machen. Die telefonische Validierung der Anpassungen bedeutete für die betreffenden Interviewten als auch für die Autorin einen zusätzlichen Aufwand. Vielleicht hätte sich also ein strukturierteres Vorgehen gelohnt. Andererseits trug das offene Vorgehen sicher auch dazu bei, dass mit der Klassenführung und der Beziehungsgestaltung zwei Aufgabenbereiche benannt wurden, die in den Dokumenten und der Literatur, die für die theoretische Auseinandersetzung zu Beginn dieser Arbeit herangezogen wurden, gar nicht zu finden sind. Das Erstellen der zusammenfassenden Protokolle stellte eine grosse Herausforderung dar. Vielleicht wäre für die als Forscherin unerfahrene Autorin sinnvoller gewesen, die Interviews zuerst wörtlich zu transkribieren und erst in einem zweiten Schritt die Kodiereinheiten zu paraphrasieren.

5.3.2. Datenanalyse

Die Datenanalyse wird anhand der Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring (2016, S. 144-147) reflektiert:

Verfahrensdokumentation:

Um den Forschungsprozess nachvollziehbar zu machen, muss das Vorgehen genau dokumentiert werden. Deshalb achtete die Autorin während des ganzen Forschungsvorgehens genau darauf, jeden Arbeitsschritt zu dokumentieren und alle in Verbindung mit dieser Arbeit sehende Schriftstücke wie Mails etc. aufzubewahren.

Argumentative Interpretationsabsicherung:

Interpretationen müssen argumentativ begründet werden. Deshalb liess die Autorin während der zusammenfassenden Inhaltsanalyse keine Interpretationen zu und hielt sich an die sechs reduktiven Prozesse (Mayring, 2015, S. 45-47), die Teil des Ablaufmodells (ebd., S. 70) sind. In der Diskussion wurde versucht, die Aussagen in Verbindung zu dem theoretischen Wissen oder dem Ausgangsmaterial aus den Interviews zu bringen.

Regelgeleitetheit:

Die Forschenden müssen sich an Verfahrensregeln halten und ihr Material systematisch bearbeiten. Die Autorin analysierte die Daten nach dem Ablaufmodell der zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring (ebd.). Sie achtete darauf, die Schritte sorgfältig einzuhalten.

Nähe zum Gegenstand:

Nähe zu Gegenstand ist ein Leitgedanke der qualitativen Forschung und wird durch möglichst nahes Anknüpfen an die Alltagswelt der Beforschten erreicht. Deshalb achtete die Autorin darauf,

die interviewten SHP als Experten zu betrachten und frei erzählen zu lassen. Wenn möglich wurden die Interviews am Arbeitsort der Befragten durchgeführt.

Kommunikative Validierung:

Indem die Analyseergebnisse den beforschten Subjekten nochmals vorlegt und mit ihnen diskutiert, kann die Gültigkeit der Ergebnisse überprüft werden. Eine kommunikative Validierung hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Indem nach dem ersten Durchgang der Zusammenfassung geprüft wurde, ob das Ausgangsmaterial von den neuen Aussagen noch repräsentiert wird (Mayring, 2015, S. 71), erfolgte sozusagen eine Validierung am Ausgangsmaterial.

Triangulation:

Es wird versucht, unterschiedliche Lösungswege für die Fragestellung zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen. Dies konnte in Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit, die die Autorin als Einzelarbeit für ihren Masterabschluss verfasst hat, nicht geleistet werden.

5.4. Ausblick

Die Ergebnisse aus der vorliegenden Arbeit sind nicht repräsentativ. Es lassen sich jedoch Tendenzen erkennen:

Während die drei integrativ tätigen SHP angaben, die für die Bewältigung ihrer Aufgaben nötigen Kompetenzen im Studium der Schulischen Heilpädagogik erworben zu haben, zeichnen die Aussagen der beiden separativ tätigen SHP, die das Studium an der HfH vor drei bzw. zehn Jahren abgeschlossen haben, ein anderes Bild. Hier würde sich eine Überprüfung lohnen. In einer nachfolgenden Masterarbeit könnte der Frage nachgegangen werden, wie zufrieden separativ tätige Studierende bzw. fertig ausgebildete SHP mit dem Studium an der HfH sind.

Nach Auswertung der Ergebnisse stellt sich die Frage, welches Rollenverständnis die SHP haben. Sehen sich separativ tätige SHP als KLP mit zusätzlichen heilpädagogischen Kompetenzen oder als Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen mit zusätzlicher KLP-Funktion? Sehen sich integrativ tätige SHP als Spezialistinnen und Spezialisten für Heilpädagogisches Wissen, für die Förderung von SuS mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen oder vielleicht als Zusatzlehrperson, als zweite Klassenlehrperson wie B3 beschreibt? In einer Masterarbeit könnte dem Rollenverständnis der SHP nachgegangen werden.

Die Einschätzungen der sechs befragten SHP zeigen zwei Problemstellungen im Zusammenhang mit dem Studium an der HfH:

Die SHP haben in ihrem Berufsalltag zeitintensive und bedeutsame Aufgaben, die in den Pflichtmodulen der HfH nicht thematisiert werden. Es würde sich lohnen, die Modul Inhalte zu überprüfen. Vielleicht müsste es auch einige settingspezifische Angebote in den Pflichtmodulen

geben, da integrativ und separativ tätige SHP einige wenige Aufgaben haben, die das jeweils andere Setting nicht kennt.

Aufgrund der Einschätzungen der beiden befragten separativ tätigen SHP kann vermutet werden, dass der Transfer des theoretischen Wissens, das an der HfH gelehrt wird, in die Praxis ungenügend ist. Beide SHP geben an, dass schnell, im Moment reagiert werden muss, also intuitiv. Vielleicht bräuchte es hier auch andere Lernformen, wie B4 anregt.

Die vorliegende Arbeit zeichnet ein positives Bild: die SHP fühlen sich mehrheitlich gut qualifiziert. Die integrativ Tätigen stellen dabei der HfH ein sehr gutes Zeugnis aus. Auch die separativ Tätigen konnten im Studium profitieren. Mit einigen Anpassungen könnte den Anforderungen des Berufsalltags der SHP an Sonderschulen noch besser Rechnung getragen werden. Denn solange SuS mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen auch separativ unterrichtet werden, braucht es qualifizierte Fachpersonen in beiden Settings.

6. Quellenangaben

Die Definition von Sonderpädagogik auf Seite 4 ist ein Original-Zitat aus dem Interview mit B6.

7. Verzeichnisse

7.1. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Gegenüberstellung der gebräuchlichen Bezeichnungen	15
Tabelle 2: Darstellung der Aufgaben nach Melzer und Hillenbrand, 2013	16
Tabelle 3: Gegenüberstellung der Aufgaben allgemeiner und sonderpädagogischer Lehrkräfte ...	18
Tabelle 4: Rangfolgen im integrativen und separativen Setting	19
Tabelle 5: Auszug aus dem Durchgang der Zusammenfassung.....	25

7.2. Literaturverzeichnis

Aellig, S. & Steppacher, J. (2016). *Schulische Integration. Daten, Fakten und Positionen*. Zürich: HfH.

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2016a). *Berufsauftrag. Umsetzung in Sonderschulen und Spitalschulen* (Folien zur Veranstaltung vom 27. September 2017, Zentrum Liebfrauen). Zugriff am 8.1.2019 unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/personelles/anstellungsbedingungen0/kommunales_sonderpaedagogischespersonal/_jcr_content/contentPar/downloadlist_4/downloaditems/20_1475225217201.spooler.download.1475225008042.pdf/Umsetzung+in+Sonderschulen+und+Spitalschulen.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2016b). *Neu definierter Berufsauftrag. LPG-Änderung*. Zugriff am 6.1.2019 unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/personelles/anstellungsbedingungen0/neudef_berufsauftrag/gesetzliche-grundlagen--politische-entscheide/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/419_1460632054654.spooler.download.1460631941366.pdf/2013_09_02_KRB_LPG-Aenderungen_nBa_synopse_alle_§§.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2016c). *Tätigkeitsbereiche. Zuordnung von Tätigkeiten*. Zugriff am 6.1.2019 unter https://www.zlv.ch/dms/nba_dokumente_vsa/berufsauftrag_zuordnung_taeigkeiten/nBA%20Zuordnung%20der%20Taeigkeiten.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2017). *Versorgungsplanung 2017/18-2019/20 der Sonderschulung*. Zugriff am 6.1.2019 unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/sonderschulung/_jcr_content/contentPar/downloadlist_8/downloaditems/2509_1533817290287.spooler.download.1533817388135.pdf/versorgungsplan_sonderschulung_2017.pdf

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2018). *Sonderpädagogik. Faktenblatt*. Zugriff am 6.1.2019 unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/2350_1532348360500.spooler.download.1532347999016.pdf/20180723_faktenblatt.pdf

Buholzer, A., Grütter, J. & Tschopp, C. (2015). *Evaluation der Integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR) im Kanton Zürich. Evaluationsbericht 2015*. Forschungsbericht Nr. 46 der PH Luzern, Pädagogische Hochschule Luzern. Zugriff am 21.3.2019 unter https://vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/sopaed/sondersch/integriertesonderschulung/isr/Evaluationsbericht_ISR_PH_Luzern.pdf.spooler.download.1450359522175.pdf/Evaluationsbericht_ISR_PH_Luzern.pdf

EDK (n.d.). *Sonderpädagogik*. Zugriff am 2.6.2019 unter <http://www.edk.ch/dyn/12917.php>

- Hattie, J. (2016). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen* (2. korrigierte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider.
- HfH. (Hrsg.). (2016). *Schulische Heilpädagogik. Aufgaben – Kompetenzen* (2. Auflage). Zürich: HfH.
- HfH. (Hrsg.). (2018). *Schulische Heilpädagogik. Studienbroschüre zum Masterstudiengang*. Zürich: HfH.
- HfH. (n.d.). *Ausbildung MA Schulische Heilpädagogik. Informationen zum Masterstudiengang*. Zugriff am 6.1.2019 unter <https://www.hfh.ch/de/ausbildung/ma-schulische-heilpaedagogik>
- Kanton Zürich (2005). *Volksschulgesetz*. Zugriff am 6.1.2019 unter [http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/B6DFC1347AA5482FC12575C1003D4B7F/\\$file/412.100_7.2.05_65.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/B6DFC1347AA5482FC12575C1003D4B7F/$file/412.100_7.2.05_65.pdf)
- Kanton Zürich (n.d.). *Bildungsstatistik. Sonderschule. Zuteilung von Lernenden der separierten Sonderschulung*. Zugriff am 6.1.2019 unter https://www.bista.zh.ch/_vs/vs_sop.aspx
- Kunzelmann, C. (2019). *WG: Anzahl Studierende mit Studienschwerpunkt PSS*. [E-Mail]. [zulassung@hfh.ch; 13.6.2019].
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6., überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Melzer, C. & Hillenbrand, C. (2013). Aufgaben sonderpädagogischer Lehrkräfte für die inklusive Bildung. Empirische Befunde internationaler Studien. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 05, 194-202.
- Melzer, C. & Hillenbrand, C. (2015). Aufgabenprofile. Welche Aufgaben bewältigen sonderpädagogische Lehrkräfte in verschiedenen schulischen Tätigkeitsfeldern. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 66, 230-242.
- Melzer, C., Hillenbrand, C., Sprenger, D. & Hennemann, T. (2015). Aufgaben von Lehrkräften in inklusiven Bildungssystemen – Review internationaler Studien. *Erziehungswissenschaft*, 26 (51), 61-80.
- Mettauer Szaday, B. (2004). Immer mehr Integration und immer mehr Separation. In A. Kummer Wyss & P. Walther-Müller (Hrsg.). *Integration: Anspruch und Wirklichkeit* (S. 157-171). Luzern: SZH/CSPS
- Ramberg, J., Lénárt, A. & Watkins A. (eds.). (2016). *European Agency Statistics on Inclusive Education: 2016 Dataset Cross-Country Report*. Odense: EASIE.
- Roos, M. & Leutwyler B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten in Lehramtsstudium*. Bern: Huber.

- Schweizerische Eidgenossenschaft (2002). *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen*. Zugriff am 4.5.2018 unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/index.html>
- Steppacher, J. (2015). *Von der Integration zur Inklusion*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Strasser, U. (2006). Eine Schule für alle: Integration und Inklusion auch in der Schweiz? Eine Standortbestimmung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 3/06, 6-14.
- UNESCO (1994). *Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse*. Zugriff am 4.5.2018 unter <https://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Bibliothek/salamanca-erklaerung.pdf>
- Volksschulamt (n.d.). *Sonderschulung*. Zugriff am 8.4.2019 unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/sonderschulung.html
- Volksschulamt (n.d.). *Sonderschulverzeichnis*. Zugriff am 6.1.2019 unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulstufen_schulen/schulen/sonderschulen.html
- Walter-Klose, Ch. (2015). Wie führe ich ein Interview. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 280-288). Göttingen: Hogrefe.

8. Anhang